

Consultation pour l'évaluation des risques
liés aux aléas hydrométéorologiques et
élaboration d'un plan de prévention des
risques hydrométéorologiques au
niveau des communautés cibles
Moroni, Anjouan et Mohéli

**Zonage urbain de Prévention des
Risques d'Inondation et de submersion
marine pour les Comores.
Projet de cahier de recommandations**

livrable 2.2, Version 2

juin 2022

PNUD Comores, DGSC Comores

En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante :

R. GUILLANDE – Zonage urbain de Prévention des Risques d'Inondation et de submersion marine pour les Comores - Projet de cahier de recommandations
Consultation pour l'évaluation des risques liés aux aléas hydrométéorologiques et élaboration d'un plan de prévention des risques hydrométéorologiques au niveau des communautés cibles Moroni, Anjouan et Mohéli – PNUD Comores janvier 2022.

Présentation

Ce document s'inscrit dans le cadre du projet d'évaluation des risques liés aux aléas hydrométéorologiques et élaboration d'un plan de prévention des risques hydrométéorologiques au niveau des communautés cibles Moroni, Anjouan et Mohéli mené par le PNUD avec pour bénéficiaire principal la Direction Générale de la Protection Civile des de l'Union des Comores. Le premier principe guidant son élaboration est de préserver les vies humaines

La deuxième priorité est de réduire le coût des dommages liés à des phénomènes naturels qui est reporté in fine sur la collectivité. En effet, la collectivité nationale assure, au travers de l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, de la reconstruction, une solidarité financière vis-à-vis des occupants des zones exposées aux risques naturels. Dès lors toute installation nouvelle en zone soumise au risque d'inondation représenterait une acceptation de la collectivité nationale de prendre en charge le coût des dommages.

Ce cahier de recommandation couvre les risques d'inondation et les risques de submersion marine et il est associé à un zonage proposé en annexe.

Le phénomène de ruissellement pluvial, omniprésent au Comores, devra faire l'objet de complémenté d'étude pour aboutir à un premier zonage. Cet objectif était hors de cadre initial de l'étude mais peut être considéré comme prioritaire.

Le risque de mouvements de terrain faisait en revanche partie des objectifs mais s'est avéré inatteignable dans les conditions de l'étude, avec les ressources et les données existantes. Il devra lui aussi faire l'objet d'un programme spécifiquement dédié à cet aléa.

Enfin, les aléas sismique et volcanique devront à terme être étudiés en détail pour initier une prise en compte de leur influence dans l'urbanismes et la construction.

En première analyse, le risque tsunami a été considéré comme non majorant sur les tronçon de côte étudiés mais ce n'est pas nécessairement le cas sur tout le littoral comorien.

L'élévation du niveau marin induite par le réchauffement climatique s'ajoute à une forte érosion locale des côtes comoriennes, accentuées par les prélèvements de sable de plage pour la construction. L'élévation va se poursuivre et il est nécessaire d'anticiper le devenir de zones côtière habitées, qui pourraient pour l'instant être protégées mais ne le pourront plus et seront incorporées au domaine marin dans quelques dizaines d'années. Le zonage de submersion marine propose donc une approche particulière qui est de ne progressivement abandonner ces zones condamnées à moyen terme. Le cahier de recommandation en peut que fournir des propositions qui doivent servir de guide à l'Etat et aux collectivités comoriennes pour définir de nouveaux schémas d'aménagement transférant les enjeux des zones exposées à la submersion marine vers des zones protégées définitivement de cette dernière.

Les objectifs de la prévention du risque inondation et du risque de submersion marine reposent sur 3 grands principes :

- Interdire toute construction nouvelle et saisir toutes les opportunités pour réduire le nombre des constructions exposées dans les zones submersibles soumises aux aléas les plus forts. Déterminer les dispositions nécessaires à la réduction de la vulnérabilité des constructions qui pourront éventuellement être autorisées dans les autres zones inondables ;
- Contrôler strictement l'extension de l'urbanisation dans les zones d'expansion des crues ou l'emprise des zones submersible, veiller à ce que les constructions éventuellement autorisées soient compatibles avec les impératifs de la protection des personnes, de l'écoulement des eaux ;
- Éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne seraient pas justifiés par la protection des lieux fortement urbanisés.

Ce présent document constitue le Cahier de Recommandations associé à un Plan de zonage de zonage proposé pour chacun des 3 sites pilotes à Anjouan, Grande Comores et Mohéli.

L'expérience des Plan de Prévention des Risques réalisés en France et de leur évolution montre que l'ensemble des actions de réduction des risques doit être mené en même temps et que réglementer la construction et l'aménagement du territoire ne porte ses fruits qu'à long terme d'une part et que d'autre part, l'Etat doit être en mesure de faire appliquer ces règlements.

Les conditions ne sont pas encore réunies pour cela aux Comores et le présent document termine sur une série de conditions à mettre en place pour espérer pouvoir faire appliquer une réglementation de ce type.

La tendance depuis une décennie et de plus de laisser place à l'eau dans l'espace urbain ou littoral. Cela se traduit par l'introduction croissante de mesures dites fondées sur la nature d'une part, d'espaces restant naturels pour l'expansion des crues ou l'amortissement des vagues de tempêtes, et la prise en charge des pluies favorisant son infiltration sur son point de chute plutôt que son transport et son contrôle, valorisant la pluie comme ressource hydrique.

Ces mesures ne peuvent être choisies et testées qu'après une analyse détaillée de scénarios d'inondation basées sur des études hydrauliques. Le rapport principal de l'étude justifie de ne pas avoir pu réaliser de telles études sur les zones pilotes.

Par ailleurs, ces mesures fondées sur la nature doivent faire l'objet d'analyse de faisabilité ou d'analyse coût/bénéfice qui sont hors encore de portées dans le présent projet. Ces mesures fondées sur la nature n'ont pour l'instant pas dépasser le stade de ma préservation des zones d'écoulement ou des zones humides existantes.

Les Comores sont constituées de terrains essentiellement montagneux avec des caractéristiques assez différentes entre les îles en termes de morphologie comme de pluviométrie. Le ruissellement pluvial y est intense généralisé et il n'existe pas de politique, de planification ou d'action globale de maîtrise des écoulements pluviaux. La problématique étant généralisée et nécessitant des techniques spécifiques qui sortait du champ du projet, le présent cahier propose des recommandations pour deux classes de zonages face au risque de ruissellement pluvial mais aucun zonage ne pouvait être réalisé.

Il est absolument nécessaire que les principales zones urbaines fassent l'objet de zonage de plans directeurs de gestion des eaux pluviales. Dans plusieurs cas, les écoulements pluviaux en

zone naturels traversent des zones urbaines en aval des pentes dans de mauvaises conditions et se transforment en inondations. Ces phénomènes sont à distinguer des débordements de cours d'eau.

Le présent cahier de recommandation n'a donc pour l'instant qu'une valeur expérimentale et s'applique de manière générique pour les 3 sites pilotes.

Il comporte :

- Une notice explicative pour l'utilisation du Plan de zonage et la consultation des fiches de recommandations
- Des fiches correspondant à une synthèse de recommandations multirisques en fonction de la combinaison des principaux phénomènes naturels présents sur la zone urbaine (inondation, ruissellement pluvial) et des niveaux des risques (majeur, fort, moyen, faible)

Les fiches portent sur des recommandations de bon usage des sols pour la construction et l'aménagement, et la mise en place mesures de prévention ou d'alerte en fonction des risques attendus.

En plus du Plan de Zonage, ce cahier de recommandations contient plusieurs planches hors texte relatives à la cartographie des phénomènes naturels, des différents aléas, ainsi que de l'occupation du sol et des enjeux majeurs.

En outre, les résultats cartographiques ont été structurés dans un SIG, facilitant ainsi la mise à jour des cartes en fonction des connaissances nouvelles, mais aussi la visualisation rapide des informations sur des zones d'intérêt ciblées.

Ces documents constituent un dossier de projet s'inspirant de l'approche PPR française, à l'usage des différentes autorités concernées, comme base de travail de réflexion et de concertation pour une mise en application réglementaire ou pour tout autres actions incitatives de prise en compte en matière d'occupation des sols, de pratiques constructives et de secours.

Elle se différencie de l'approche française par différents aspects et notamment l'introduction de multiples mesures de gestion de crise et de réduction de vulnérabilité individuelle associées au zonage.

Sommaire

1	Notice explicative.....	9
1.1	PORTEE ET LIMITE DE CE CAHIER DE RECOMMANDATIONS.....	9
1.1.1	Inspiration de la démarche Plan de Prévention des Risques.....	9
1.1.2	Une élaboration en co-construction.....	10
1.1.3	Un processus de soumission aux citoyens avant application	12
1.2	A QUI S'ADRESSE CE CAHIER DE RECOMMANDATIONS ?	13
1.3	QUE CONTIENT CE CAHIER ?.....	14
1.4	PRINCIPES DU ZONAGE.....	16
1.4.1	Pour le risque de débordement de cours d'eau.....	16
1.4.2	Pour le risque de submersion marine.....	17
1.4.3	Pour le risque lié aux ruissellement pluvial.....	17
1.4.4	Aléa combinés et non traités.....	18
1.4.5	Prise en compte des ouvrages de protection.	18
1.4.6	La prise en compte des enjeux et de l'occupation du sol, de la vulnérabilité 19	
1.5	DEUX ZONAGES SEPARES ET PAS UN SEUL.....	24
1.6	CLASSES DE ZONAGE INONDATION	25
1.6.1	Les Zones Violettes et Rouges	25
1.6.2	Les Zones Jaunes et Oranges	27
1.6.3	Les Zones Vertes.....	27
1.7	CLASSES DE ZONAGE POUR LA SUBMERSION MARINE.....	28
1.7.1	Classes de zonage submersion marine	28
1.7.2	Les zones violettes	30
1.7.3	Les Zones rouges	31
1.7.1	Les Zones jaunes.....	31
1.8	LA QUESTION DU RUISSELLEMENT	32
1.9	LES ZONES D'ALEA NUL A NEGLIGEABLE	33
1.10	REMARQUE SUR LES MESURES D'EXPULSION OU DE DESTRUCTION DE BATIMENTS	33
1.11	REGLES DE CONSTRUCTION ET CATEGORIES DE BATIMENT.....	34
1.11.1	Types de bâtiments et d'occupation	34

1.11.2	Cas des infrastructures stratégiques	34
1.12	LES TYPES DE MESURES	35
1.13	PRINCIPE ET CARTES DE ZONAGE	38
1.14	PRINCIPE DE CONSULTATION DES FICHES DE RECOMMANDATIONS 38	
2	Recommandations contre les inondations	41
2.1	RECOMMANDATIONS ZONE VIOLETTE (RISQUE EXTREME)	41
2.2	RECOMMANDATIONS ZONE ROUGE (RISQUE FORT A TRES FORT)	44
2.3	RECOMMANDATIONS ZONE ORANGE (RISQUE MOYEN A FORT)	49
2.4	RECOMMANDATIONS ZONE JAUNE (RISQUE MOYEN	53
2.5	RECOMMANDATIONS POUR LA ZONE VERTE (RISQUE MODÉRÉ A FAIBLE) 56	
3	Recommandations contre la submersion marine.....	59
3.1	RECOMMANDATIONS POUR LA ZONE VIOLETTE (RISQUE MAJEUR)	59
3.2	RECOMMANDATIONS POUR LA ZONE ROUGE (RISQUE FORT)	63
4	Recommandations contre la risque de ruissellement pluvial	72
4.1	RECOMMANDATIONS POUR LA ZONE GRIS FONCE.....	72
4.2	RECOMMANDATIONS POUR LA ZONE GRIS CLAIR (RISQUE FAIBLE).....	77
4.2.1	Marges de recul des zones de ruissellement et d'écoulement.....	81
4.2.2	Zones basses hydrographiques ou de cuvette, couloir d'écoulement.....	81
5	Zones non concernées par les aleas inondations ou ruissellement ou submersion marine.....	82
6	Mesures générales applicables à toute la commune.	82
6.1	FACE AU RUISSELLEMENT	82
6.2	INFORMATION DES GESTIONNAIRES DE RESEAUX.....	82
6.3	L'IMPLICATION DES POPULATIONS.....	83
6.4	PLANS COMMUNAUX D'URGENCE OU DE SAUVEGARDE.....	84
7	Conditions de mise en œuvre et d'usage d'un zonage de recommandations et améliorations.	84

7.1 METTRE EN PLACE UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE POUR RENDRE UN ZONAGE EXPLOITABLE.....	84
7.2 AMELIORER LA QUALITE DES EVALUATIONS D’ALEAS.....	85
8 Annexe.....	86
8.1 GLOSSAIRE ET DEFINITIONS	86

Liste des figures

Figure 1 : Processus d’élaboration d’un zonage règlementaire de PPR inondation.....	10
Figure 2 : Processus administratif et consultatif d’élaboration d’un PPR en France.	11
Figure 3 : Zonage d’occupation du sol et de densité de construcion sur le site pilote de la Grande Comore	21
Figure 4 : Zonage d’occupation du sol et de densité de construcion sur le site pilote de Moheli	22
Figure 5 : Zonage d’occupation du sol et de densité de construcion sur le site pilote d’Anjouan	23
Figure 6 : Exemple de recommandation et types d’enjeux concernés.....	36
Figure 7 : Entête d’une fiche de recommandation en 3 parties.....	39
Figure 8 : Type de mesures et ordre de présentation sur la fiche.....	39
Figure 9 : exemple de liste de mesures et phénomènes concernés.....	40

Liste des tableaux

Tableau 1 : Typologie d’occupation du sol utilisée pour les zones pilotes.....	20
Tableau 2 classes de zonages pour l’aléa inondation ET ruissellement pluvial	25
Tableau 3 classes de zonages pour l’aléa submersion marine.	30
Tableau 4 : Catégories de risque pour les bâtiments.....	34
Tableau 5 : Types d’enjeux pour lesquels on peut définir des recommandations spécifiques ...	37
Tableau 6 : Codification du type de phénomène dans les fiches de recommandations	40

1 Notice explicative

1.1 PORTEE ET LIMITE DE CE CAHIER DE RECOMMANDATIONS

Le préambule du présent document fournit un cadre et un certain nombre de limites au présent cahier de recommandations. La fin du document propose plusieurs conditions à établir pour mettre en œuvre un tel cahier.

La démarche proposée ici a également fait l'impasse sur plusieurs étapes qui devraient normalement paver le chemin vers une adoption officielle ou une transformation en règlement.

On retrouvera dans le document appelé PLAN D'ACTION NATIONAL POUR UNE MEILLEURE PRISE PREVENTION DES RISQUES NATURELS une série d'actions à réaliser pour aller vers une meilleurs

Il sera néanmoins nécessaire que les acteurs comoriens se saisissent et évalue le présent cahier de recommandation et son approche pour envisager son amélioration, sa généralisation, son adaptation au contexte comorien, et son introduction dans l'arsenal législatif et réglementaire.

1.1.1 Inspiration de la démarche Plan de Prévention des Risques

Sur le plan technique, le zonage de recommandation a été produit selon une approche s'inspirant de la démarche adoptée dans le cadre des PPR en France pour la production de zonages règlementaires (voir Figure 1), notamment en exploitant l'approche hydrogéomorphologique notamment pour le risque d'inondation. Le lecteur se reportera au rapport technique relatif à la production des cartes d'aléa ().

Il n'a pas été produit de carte informative des phénomènes naturels passés car l'archivage et la documentation, la caractérisation des événements passés sont encore insuffisants. Cependant, les travaux du CATI de documentation et des cartographies des zones impactées lors des crues postérieures à 2012 pourront servir à élaborer ce genre de carte.

L'ensemble des bassins de risques n'a pas été analysé sur la plan hydrologique ou hydraulique faute de données disponibles et en raison du grand nombre de bassin versant traversant les 3 sites pilotes.

Les étapes de la démarche adoptée dans le projet pour produire les zonage d'aléas et de recommandation prennent leur sources dans les étape de la réalisation des PPR, dont les principes ont été présentés en juin 2021 à la DGSC.

Principales étapes des études du risque d'inondation

Figure 1 : Processus d'élaboration d'un zonage réglementaire de PPR inondation.

1.1.2 Une élaboration en co-construction

Dans la démarche Plan de Prévention des Risques élaborée il y a déjà une trentaine d'année, l'élaboration des documents cartographique et des règlements passe par une série de soumission

et d'approbation par des organismes publiques impliquées dans la gestion du territoire et des ressources, par une enquête publique à travers laquelle les résidents ou riverains concernés par l'application des règlements vont faire valoir des objections, leurs remarques. Ces objections peuvent aboutir à des modifications tant du zonage que du règlement. Les différentes étapes font l'objet de validation. La Figure 2 synthétise ces différentes étapes d'un PPRN.

Figure 2 : Processus administratif et consultatif d'élaboration d'un PPRN en France.

Il n'a pas été possible de mettre le présent projet en condition de réaliser ces différentes étapes. Il sera souhaitable qu'après restitution, ce projet fasse l'objet d'une évaluation par les acteurs comoriens concernés (Etat, ministères et Services techniques, municipalités).

Si cette approche devait être reproduire ou modifiées, il appartiendra à l'Etat comorien de trouver un organisme porteur de la démarche mais on pressent **que le ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme serait comme dans la plupart des pays légitime à porter ce type de procédure** d'introduction d'une composante de prise en compte des risques et d'adaptation au changement climatique dans l'aménagement et la construction.

La première étape consistera à soumettre ce type de documents pour avis aux organismes publics potentiellement concernés et à organiser un atelier d'échange afin d'envisager des modalités et conditions d'introduction.

1.1.3 Un processus de soumission aux citoyens avant application

Une tendance forte, également en croissance à l'échelle mondiale, est de ne pas élaborer et imposer ce type de contrainte et de planification dans la construction et l'aménagement sans une consultation des riverains ou résidents.

Il convient de mettre sur pied une démarche pédagogique de justification de l'introduction de ces contraintes sur l'habitat et la construction en expliquant les bénéfices. Cette démarche didactique impose d'adopter un discours et une approche en rapport avec le niveau culturel et technique de la population, en réduisant la complexité technique que ne pourra appréhender la population et qui peut engendrer des incompréhensions ou des conflits. Les zonages et les règlements se doivent aussi d'être simples, simples à mettre en œuvre et à contrôler pour les administrations en charge de la délivrance des permis de construire.

Le processus doit impliquer les mairies, les chefs de villages ou de quartier et les populations de l'ensemble du territoire et pas uniquement des territoires exposés.

En effet, l'introduction des recommandations présentées plus loin implique de d'interdire ou figer la construction sur certains territoires, voire d'éliminer certains bâtiments présentant un trop fort danger ou accentuant celui-ci.

Cela signifie fatalement, un report de l'urbanisation et de la construction, sur des terrains moins exposés, déjà urbanisés ou vierges. La question de gestion foncière entre alors en ligne de compte et il est hors de propose dans ce cahier de la traiter.

Le cadre du projet ne permettait pas une telle consultation des riverains et cet étape devra être réalisée en cas de prise en compte officielle et réglementaire d'un tel zonage.

1.2 A QUI S'ADRESSE CE CAHIER DE RECOMMANDATIONS ?

Le présent cahier de recommandations s'adresse à toute personne concernée par l'aménagement du territoire de la commune, les opérations foncières ou immobilières par la construction ou la transformation de bâtiment quel que soit son usage. Les installations temporaires ou n'hébergeant pas en permanence des personnes sont aussi concernées.

Cette série de recommandations a vocation à appuyer la conception des plans directeurs d'urbanisme et de détail d'être annexé à un plan existant au niveau communal.

Il doit permettre également aux communes de juger de la situation d'exposition aux risques naturels d'un permis de construire et à permettre la prescription de mesures particulières liées à l'exposition aux aléas naturels sur certains type de zones planifiées avant d'accorder une autorisation de bâtir

Il constitue un document de soutien aux délibérations des conseils communaux qui ont à statuer sur des permis de construire, à programmer des aménagement, à procéder à des expropriations.

Les deux phénomènes pris en compte à ce jour sont l'aléa inondation et l'aléa submersion marine. Le présent cahier propose des recommandations pour le ruissellement pluvial mais aucun zonage n'a pu être établi. Les aléas mouvements de terrain, tsunami et sismique n'ont pas pu être traités dans cette première version.

Le cahier de recommandations est utilisable à plusieurs échelles et pour plusieurs métiers :

- *A l'échelle de l'ensemble du territoire d'une commune ou de plusieurs communes*, il fournit aux décideurs politiques, aux services des administrations locales, les contraintes qu'il convient de prendre en compte et de respecter pour développer ou transformer un territoire en réduisant l'exposition aux risques, en assurant la sécurité des personnes, des biens, des infrastructures.
- *A l'échelle de l'aménageur ou du promoteur sur un quartier, pour la conception d'un lotissement*. Dans le cadre d'un projet local la carte et les recommandations indiquent les limites de ce qui est constructible ou pas dans une zone exposée à un ou plusieurs aléas naturels. Il indique les contraintes et précautions à prendre lorsque l'on peut construire. Il indique les orientations pour réduire le niveau de risque dans les quartiers déjà construits dans les zones exposées aux phénomènes naturels.
- *A l'échelle de l'ingénieur de l'architecte, des ONG et de la parcelle*. Si le terrain s'avère constructible, les cartes et le cahier de recommandations indiquent quelles sont les contraintes sur la zone d'implantation d'un projet. D'autres manuels ou guides de construction peuvent être associés et s'appliquer à la zone et à certains types de constructions. Les cartes du zonage évitent de construire dans une zone trop dangereuse ou prescrivent les adaptations requises pour réduire la vulnérabilité des populations, du bâti, des activités qui y sont déjà hébergées.
- *A l'échelle de l'individu ou de la famille*. Les cartes et les prescriptions orientent les familles, les maçons, les petites entreprises de construction, sur la possibilité de construire ou pas dans une zone et le niveau de danger sur la zone où elle habite, sur la gravité des inondations potentielles sur un logement, un commerce, une petite entreprise.

Le contexte législatif et réglementaire comorien est encore incomplet en matière de prescriptions pour réduire les risques naturels par des pratiques de construction ou d'aménagement.

Il propose cependant un code de l'urbanisme, un code de l'environnement, qui sont applicables, Ces derniers prescrivent des contraintes particulières pour les bâtiments et installations en fonction du type d'occupation et d'enjeux sensibles ou stratégiques et tiennent surtout compte de l'impact des projets sur l'environnement mais très rarement voire pas du tout de l'impact des phénomènes naturels sur les projets. Ces codes sont déficients quant aux aspects de positionnement face aux aléas naturels et à leurs conséquences.

Par ailleurs, les Domaines Publics Hydrauliques (DPH) ou domaine Public Littoral qui définissent les lits des cours d'eau permanents ou des talwegs à écoulement temporaire sont définis par une loi de 1926 qui doit être mise à jour. Elle ne tient pas compte de la réalité des zones inondables et des débordements possibles, ni naturellement des zones exposées à la submersion marine ou à l'élévation du niveau marin.

Le zonage d'aléa et le zonage de recommandation de type PPR compensent partiellement cette insuffisance de connaissance et de cartographie. Il en est de même pour un domaine public littoral ou côtier, qui n'est encore régi que par une règle de pas géométriques datant de l'époque coloniale et non appliquée.

A l'heure actuelle le code de l'urbanisme ne contient aucune règle de retrait des constructions par rapport aux cours d'eau et à leur zones inondables. Rien n'est prévu non plus face à l'aléa submersion marine et à l'élévation du niveau marin prévisible.

Enfin, ce cahier se veut un recueil de recommandations. Il n'a pas de valeur juridique, pas d'assise légale ou réglementaire, et n'est donc pas opposable au tiers en cas de litige ou de divergence entre les services de l'administration et les porteurs de projets de construction ou d'aménagement. Il sera donc nécessaire de mettre sur pied un contexte légal et réglementaire apte à officialiser de futures cartes de zonages et les règlements associés. Ces étapes dépassent le cadre du projet.

1.3 QUE CONTIENT CE CAHIER ?

Ce cahier de recommandations va donner **des recommandations de bon usage des sols, pour la construction et l'aménagement, la mise en place de mesures de prévention ou d'alerte** en fonction des risques attendus. S'il édicte des règles de bon usage du sol mais il ne s'agit **en aucun cas de règlements** pour un Plan de Réduction de Risques Naturels. En effet, les règlements doivent être décidés et prescrits selon les procédures de la gouvernance du pays. Sont donc présentés ici des propositions que nous nommons recommandations, destinées aux autorités, qui peuvent servir de base pour tous les travaux ultérieurs de concertations préalables à la mise en place d'un futur document réglementaire ou de nouvelles procédures d'urbanisme, ou d'une adaptation des pratiques d'élaboration des Plans ou Schémas directeurs d'urbanisme.

Ce cahier contient des fiches prescrivant les mesures pour les types de phénomène suivants :

- Inondation par débordement de cours d'eau pérennes ou non pérennes, remontées de nappe et accumulation dans les zones endoréiques
- Submersion marines par les fortes houles cycloniques.

Ce cahier ne contient pas de recommandations spécifiques à la commune sur d'autres aléas tels que les éboulements, glissements de terrain ou autres phénomènes dommageables.

Comme cela a été précisé des mesures génériques concernant la ruissellement pluvial sont aussi proposées pour deux niveau de gravité et d'intensité du phénomène mais aucun zonage ne pouvait être réalisé dans les conditions du projet.

Le dossier est composé de :

- D'un plan de zonage des aléas naturels sous forme d'un atlas (coupures de feuilles format A3 à l'échelle 1/10 000) incluant certains enjeux identifiés ;
- D'un plan de zonage de recommandations présentant les différentes zones où s'appliquent les recommandations ;
- Du présent Cahier de Recommandations associé au Plan de zonage des risques.

Ce cahier est indissociable et ne peut être utilisé sans les autres documents du dossier de PRR.

La carte de zonage du PPR définit des types de zones par une gamme de couleurs données dans le Tableau 2. Chaque zone est associée à un niveau de risque et donc à des niveaux de contraintes plus ou moins fortes dont on doit tenir compte pour réduire la vulnérabilité des biens et des personnes face à ces phénomènes naturels.

Chaque polygone de risque est identifié avec un code alphanumérique indiquant : un niveau de risque, la nature du ou des risques principaux présent sur la zone. Ce code permet la consultation d'une fiche de recommandations associée aux risques présents dans le polygone.

1.4 PRINCIPES DU ZONAGE

Le zonage comprend différentes zones distinctes établies en fonction des niveaux d'aléas et des enjeux. A l'intérieur de celles-ci sont délimitées des sous-zones. Ces zones résultent du croisement de deux variables :

- L'intensité de l'aléa inondation : il se décompose en 4 classes : Faible, Moyen, Fort, Majeur.

On peut y ajouter les zones basses hydrographiques (cuvettes locales) et les zones exposées à un aléa exceptionnel (zone atteintes uniquement par les phénomènes extrêmes rarissimes)

- La caractérisation des enjeux : traduit le mode d'occupation du sol qui comprend 3 classes :
 - a) Les centres urbains denses : ils se caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol importante, une continuité du bâti, la mixité des usages.
 - b) Les autres zones urbanisées : elles ne présentent pas l'ensemble des caractéristiques du centre urbain dense ;
 - c) Les secteurs agricoles ou naturels et les zones peu ou pas urbanisées ;

Sont définis ici des principes généraux, qui s'appliquent aux niveaux de risque quel que soit le phénomène naturel impliqué. Les recommandations sont par la suite déclinées plus en détail dans les fiches (voir chapitre 2) pour chaque phénomène et chaque type de mesures.

1.4.1 Pour le risque de débordement de cours d'eau

On distingue généralement 4 types de zones :

- Les zones violettes où le risque est extrême et qui doivent être libérées de toute installation humaine permanente. Il s'agit des lits mineurs ou des axes d'écoulement principaux.
- Les zones rouges où le risque est jugé fort à très fort (soit pour un aléa fort soit pour une forte densité d'enjeux exposés) dans lesquels ne devraient pas être présents d'enjeux et qui ne doivent pas être densifiées si des enjeux y sont déjà présents ;
- Les zones jaunes ou oranges où le risque est présent, mais l'urbanisation reste possible sous conditions de réalisations d'aménagements.
- Les zones vertes où le risque est faible mais pas nul et où des mesures simples permettent de limiter le risque ;

Hormis les zones violettes, toutes les zones peuvent être exposées à un aléa ruissellement pluvial doit diffus, soit se concentrant dans les zones basses ou des axes d'écoulement plus ou moins marqué. C'est ce qu'a révélé l'examen des résultats des enquêtes de terrain. La plupart des zones présentent donc un risque d'écoulement pluvial, parfois torrentiels dans les zones de pentes, parfois concentrés dans les axes de circulations, lorsque ceux-ci empruntent les fond de

vallées et les anciens axes d'écoulements naturels, ne fonctionnant que lors de pluies intenses. Ce genre de cas est assez répandu aux Comores.

1.4.2 Pour le risque de submersion marine

Le risque de submersion marine n'a pu être évalué qu'en terme de pénétration dans les terres des hypothèses submersions marines (voir rapport méthodologique sur l'élaboration de l'évaluation d'aléa). L'élévation du niveau marin actuelle et à venir oblige à tenir compte du fait que certaines portions de littoral ne seront plus protégées, et incorporés à moyen et long termes au domaine maritime.

Le zonage est basé sur l'estimation d'exposition en 3 zones :

1. Les zones directement exposés aux aléas majeurs actuels pour l'hypothèse de forte tempête prise en compte, estimée valable jusqu'en 2050.
2. Un domaine qui serait touchés par les même forte tempêtes entre 2050 et 2100 en tenant compte de l'élévation du niveau marin moyen à cette période.
3. Un domaine qui sera concernés par toutes les marées hautes à l'horizon 2100 et 2150 (zone de marnage) donc qui appartiendra au domaine maritime en permanence.

Ces deux derniers domaines feront probablement l'objet de programmation spécifique afin de réduire l'exposition en réduisant la présence humaine mais aussi peut être d'ouvrages spécifiques pour protéger certains enjeux que l'Etat comorien ou les communes tiendront à maintenir fonctionnels sur le même site le plus longtemps possible.

L'évolution réelle de l'aléa sur ces domaines affectés à moyen et long terme est donc difficilement appréciable, d'autant plus que la zone d'aléa fort actuelle aura certainement déjà été abandonnée et détruite, avec la aussi des ouvrages de protection qui pourront y être installés.

Les mesures de réduction d'exposition et de vulnérabilité sont d'ores et déjà à être déployées sur ces deux zones les plus éloignées du rivage car elles restent potentiellement exposées à des aléas extrêmes pas encore modélisés et de nouvelles études d'aléa pourront être entreprises lorsqu'on disposera de données topographiques plus précises.

Là où la côte est bordée par un rivage abrupt ou élevé, l'aléa peut être quasi nul même à long termes et aucune préconisation n'est à proposer face à la submersion marine.

1.4.3 Pour le risque lié aux ruissellement pluvial

Le phénomène de ruissellement pluvial étant généralisé sur les zones études comme l'ont montré les enquêtes de terrain, un zonage d'aléa devra être réalisé. Il ne pouvait pas l'être dans la présente étude, car il requiert des données et des outils qui ne peuvent pas être mis en œuvre pour l'instant.

Malgré l'absence de zonage d'aléa et de zonage de recommandation, nous avons considéré utile de proposer un premier jeu de recommandations, définis sur deux types de zones où se manifeste le phénomène ave

Deux zones sont distinguées :

- des zones gris foncé connaissent les plus fortes vitesses d'écoulement et de risque d'érosion. Des mesures doivent être prises pour rétablir les écoulements jusqu'aux zones d'écoulement naturelle ou les fonds de talwegs, soit par des aménagements collectifs ou individuels, soit même par la destruction de certains édifices fortement exposés ou empêchant ces écoulements
- des zones gris clair ont un risque moins élevé et des mesures individuelles de réduction de la vulnérabilité peuvent réduire le niveau de risque

Le choix d'une couleur grisé est guidé par la possibilité d'aller vers une superposition de zonage en deux teintes de gris sur des zonages en 3 ou 4 couleurs pour les deux autres aléas.

1.4.4 Aléa combinés et non traités

Les ressources disponibles pour l'étude ne permettaient pas d'élaborer un zonage d'aléa précise pour risque gravitaire (mouvement de terrain).

Or celui-ci est présent à Anjouan en proportion non négligeable et affecte des zones bâties et non bâties.

Quelques sites examinés sur le terrain montrent que plusieurs d'entre sont des instabilités engendrées par les activités humaines (déboisement, déversement de gravats). Il conviendra de réaliser un zonage détaillés des mouvements gravitaires quand les ressources et les données disponibles le permettront.

A ce stade de connaissance, certains types de danger resteront non cartographiés dans l'attente d'étude qui sont spécifiquement dédiées à ces aléas.

Ainsi la déstabilisation de talus ou de pied de falaise en bord de mer par érosion lors de fortes tempêtes pourrait causer des dommages en provoquant des glissements ou des éboulements sur une étroite frange située entre la mer et les falaises comme c'est le cas à Anjouan.

La détermination de ces secteurs devra passer par une analyse de terrain fine requérant la disponibilité d'un MNT plus précis, quelques sondages géotechniques et une nouvelle campagne de terrain ciblée.

1.4.5 Prise en compte des ouvrages de protection.

Le zonage s'inspire de l'approche PPR française. Dans celle-ci, la présence de digues, talus, quai, remblais a été prise en compte mais ces ouvrages sont considérés comme « transparents ». En effet, plusieurs raisons l'imposent :

- Les investigations de terrain ont montré que ces ouvrages sont parsemés de nombreuses ouvertures ou brèches ;
- Ces ouvrages sont souvent conçus pour faire face à des crues dont on ne connaît pas l'intensité ou la période de retour (étude de dimensionnement non réalisée ou non disponible).

- Ces ouvrages sont parfois très dégradés et le manque d'entretien ou l'absence de maintenance peut aboutir rapidement à leur inefficacité.
- De très nombreux déblais, gravats sont déversés dans les lits de rivières ce qui réhausse leur fond et fait remonter les lignes d'eau en cas de crue. Le niveau de protection nominal des ouvrages n'est donc plus atteint.
- De nombreux ouvrages ou canaux sont plus ou moins partiellement comblés par les apports détritiques et l'absence d'entretien en particulier sur la Grande Comores.

Les ouvrages de protection côtières sont traités différemment. Il s'agit de digues sur les rivages ou sur les plages, de quais ou de renforcement de berges notamment à Anjouan qui pour certains ne protègent déjà plus les rivages.

A Mohéli, les ouvrages sont peu nombreux et pour certains déjà submersibles ou endommagés. Sur la Grande Comores, les ouvrages sont aussi parfois dégradés, et submergés et aucune donnée ne permet de savoir contre quel niveau d'aléa ils sont conçus.

Ces ouvrages ayant été dimensionnés et conçus selon des normes ou des intensité d'aléas inconnues, ils sont, comme dans l'approche PPR française, considéré comme transparents en potentiellement submersibles par les houles de fortes tempêtes. Cela est déjà avéré à Anjouan.

1.4.6 La prise en compte des enjeux et de l'occupation du sol, de la vulnérabilité

Les éléments disponibles pour classier l'occupation du sol selon la typologie présentée ci-dessus ont abouti aux cartes suivantes de classes d'occupation du sol (Figure 3, Figure 4, Figure 5).

Pour la définition du zonage de recommandations, les enjeux ponctuels locaux ont été considérés afin d'identifier les zones d'intérêt stratégiques ou économiques créant un fort enjeu socio-économique et pouvant aboutir à moduler le niveau de contraintes imposées.

La vulnérabilité du bâti n'est pas considérée à l'échelle de travail du présent zonage pour plusieurs raisons :

- Il existe une très grande diversité du bâti sur les territoires exposés (voir rapport général du projet) et chaque édifice doit faire l'objet d'une analyse spécifique de vulnérabilité face à chaque type d'aléa.
- Il était impossible d'examiner l'ensemble du bâti édifice par édifice avant d'avoir déterminé les zones d'aléas
- Le zonage de recommandation propose lorsque cela est justifié, la réduction de vulnérabilité du bâti. Celle-ci se définit après une visite de site qui précise si elle est réalisable ou pas à dans quelles conditions.

Un zonage de typologie de bâti est aussi peu réalisable et présente peu d'intérêt car le bâti présente une grande variabilité même si des quartiers peuvent présenter une certaine homogénéité. En terme opérationnel, l'estimation du niveau de dommage ou des mesures de réduction de vulnérabilité possibles d'un bâtiment requiert dans tous les cas une visite de celui-ci. Il ne peut donc s'agir que de modalités d'actions aval postérieures à un premier zonage d'exposition aux aléas.

1.4.6.1 Les classes d'occupation du sol

Un premier niveau d'interprétation d'occupation du sol détaillé a été réalisé selon la typologie présentée ci-dessous.

Tableau 1 : Typologie d'occupation du sol utilisée pour les zones pilotes.

TYPE_TEXT	Description détaillée
LIA	Lit des cours d'eau : Lit actif des cours d'eau sans la présence des végétations ; Actif au moment de la prise de vue.
BPD	Bâti et Habitat peu dense, discontinu voire dispersé, rural ou péri-urbain : dans la zone urbaine discontinue avec alternance de zones cultivées ou agroforestières et bâti avec jardins,
BCD	bâti et habitat dense et continu : Zone de bâti et activité ou urbain continu en zone urbaine ou petit centre urbain, village
BL	Bâti et habitat linéaire : Zone bâtie linéaire le long des routes continue ou discontinue avec activité agricole ou jardins cultivés entremêlés
ZAG	Zones agricole : plaine ou pente avec activité agricole, d'élevage, de plantation, de culture
PLA	Plan d'eau : Une masse d'eau, plus ou moins permanente, qui peut être douce, salée ou saumâtre. zones humides, lagunes
ACI	Zone activité indéterminée : Secteur administratif, commercial, industriel et minier... ,
NAT	Zones forestière, naturelles ou zones de pentes, érodées sans activités visible : peu ou pas de d'agriculture visible sur zones de reliefs et pentes ou plaines arides, habitation rares ou absentes,
HAR	Habitat rural : regroupement d'habitations simples sans structure urbaine claire concentrée ou dispersé.
ZPM	zones périphériques en mutation ; terrains agricole ou naturels en cours de colonisation ou d'artificialisation

Cette carte d'occupation détaillée du sol a été simplifiée car le croisement de 10 classes d'occupation du sol et de 3 ou 4 classes d'exposition aux aléas rendait les zones très petites et non gérables en termes de planification urbaine. Trois classes ont finalement été considérées pour le zonage afin de simplifier l'analyse croisée avec les aléas :

1 - les centres urbains denses : ils se caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol importante, une continuité du bâti, la mixité des usages.

2 - les autres zones urbanisées : elles ne présentent pas l'ensemble des caractéristiques du centre urbain dense ;

3 - les secteurs agricoles ou naturels et les zones peu ou pas urbanisés ;

1.4.6.2 Zonage sur la Grande Comores

Figure 3 : Zonage d'occupation du sol et de densité de construction sur le site pilote de la Grande Comore

1.4.6.3 Zonage sur Mohéli

Figure 4 : Zonage d'occupation du sol et de densité de construction sur le site pilote de Mohéli

1.4.6.4 Zonage sur Anjouan

Figure 5 : Zonage d'occupation du sol et de densité de construction sur le site pilote d'Anjouan

1.5 DEUX ZONAGES SEPARÉS ET PAS UN SEUL.

Dans une approche PPR standard un zonage unique est proposé pour l'ensemble des risques présents mais avec l'inconvénient d'aboutir à des classes de recommandation par zone très complexes et à des parcelles homogènes relatives à un règlement très petites. Dans ce premier zonage seuls 2 aléas sont traités.

Les règlements propres à chaque aléa n'ont pas été fusionnés lorsque les zones sont exposées aux deux aléas pour plusieurs raisons :

- Dans certain cas, les recommandations s'appliqueront à des secteurs exposés à une seul aléa.
- Il sera nécessaire de développer des cahiers de recommandations équivalent pour les autres phénomènes naturels auxquels sont exposées les communes des Comores pour envisager de proposer des recommandations s'appliquant sur les zones exposées à plusieurs aléas autre que l'inondation et la submersion marine.
- Il sera nécessaire à termes de traiter individuellement le problème du ruissellement pluvial en zone rurale ou urbaine qui est présent presque partout aux Comores en raison d'une insuffisance ou d'une absence des réseaux de drainage pluviaux. Au stade actuel, les recommandations proposées pour les deux aléas incorporent des spécificités propres aux ruissellement mais certains secteurs, les problématiques sont purement liées au ruissellement et devront faire l'objet de zonages pluviaux et d'aménagement adaptés.
- L'évaluation des risques de submersion et d'inondation reste préliminaire car les données disponibles et le cadre de la consultation ne permettaient pas le déploiement des techniques les plus appropriées. Les zonages proposés seront donc susceptibles d'évolution marginales.

Idéalement, un point donné devrait faire l'objet d'un zonage unique donnant les recommandations face à chaque aléa présent et à ce stade les zonages mouvement de terrain, séismes et risques volcaniques ne sont pas réalisés. Il semblait donc inapproprié de fusionner dès maintenant les zonages inondations et submersion marine.

La réalisation d'un zonage de recommandation propre à chaque aléa est incontournable avant d'envisager une fusion ou une superposition. En bord, de mer, des territoires étendus sont exposés aux deux aléas inondation et submersion marine et parfois même à un aléa mouvement de terrain. C'est sans tenir compte de plus des aléas sismiques, volcanique voire tsunami qui étaient hors champs de l'étude.

De plus, les croisements de plusieurs zonages en les superposant peuvent aboutir à définir de très petites zones non significatives qui doivent être intégrées à des zones voisines de plus grande extension. La chose se complique encore plus si un ou des zonage(s) supplémentaire(s) doivent être produits. L'élimination de zones trop petites, non significatives, ne doit se faire qu'une fois réalisés l'ensemble des zonages pour chaque aléa.

Remarque : attention les deux zonages n'étant pas fusionnés, toute analyse d'une zone ou d'un point devra être examinée pour les deux zonages disponibles et à termes pour les nouveaux zonages qui pourraient être produits pour de nouveaux phénomènes.

1.6 CLASSES DE ZONAGE INONDATION

Les classes d'aléa inondation sont transformées en classe de zonage de recommandation en fonction des enjeux présents par la matrice présentées au Tableau 2. Le passage du niveau d'aléa au zonage de recommandation pour l'inondation est effectué en exploitant la matrice d'affectation ci-dessus qui illustre le croisement des types d'enjeux (occupation du sol, enjeux ponctuels) et des niveaux d'aléa (Tableau 2). Chaque zone se voit attribuer une couleur et son règlement spécifique. Un principe similaire est adopté pour la submersion marine (voir 1.7).

Classe d'aléa	Evaluation du niveau d'intensité de l'aléa	Zones non urbanisées, rurales ou agricoles		Zones peu urbanisées, peu denses, d'activité		Zones urbaines denses	
Majeur	Plus de 1,5 m de submersion, courant violent en général correspondant au lit mineur des oueds.	VIOLET	ROUGE	VIOLET	ROUGE	VIOLET	ROUGE
Fort	De 1 à 1,5 m de submersion Lit moyen ou majeur Zone d'épandage des crues	ROUGE		ROUGE		ORANGE	
Moyen	De 0,5 à 1 m de submersion Lit majeur Zone d'épandage des crues	ROUGE		ORANGE		JAUNE	
faible	Lame d'eau faible inférieure à 0,5 m	VERT		VERT		VERT	

Tableau 2 classes de zonages pour l'aléa inondation ET ruissellement pluvial

1.6.1 Les Zones Violettes et Rouges

Ce sont les zones où le niveau de danger est le plus élevé. Dans l'absolu, il ne devrait pas y avoir d'habitations ou de résidents permanents dans ces secteurs.

Aux Comores l'urbanisation s'est faite de façon très rapide et non contrôlée sur les littoraux. Sur les 3 sites pilotes une grande partie de ces zones rouges sont déjà construites et parfois même des constructions sont aussi installées dans le lit des cours d'eau. Une délocalisation à court terme de toutes les populations déjà installées doit être programmée le plus rapidement possible, aussi on distingue un niveau prioritaire, le violet par rapport au niveau rouge proprement dit.

Violettes

Dans ces zones violettes, le danger est qualifié d'extrême et aucun bâtiment permanent ne devrait être présente hormis les ouvrages dont l'activité sont directement liés à l'usage du cours d'eau.

Pour les cours d'eau, cette couleur concerne principalement les lits mineurs et les berges des cours d'eau.

L'exposition trop forte des populations aux dangers dans ces zones peut amener à détruire des habitations et à reloger ailleurs les personnes et familles concernées.

Toute habitation ou construction permanente dans ces zones est interdite. Si des habitations sont déjà installées, il faut agir prioritairement par des actions de démolition et de relocalisation, et déplacer des installations sensibles et des personnes.

Ces zones font l'objet d'une alerte précoce et d'une évacuation prioritaire tant que des lieux habités ou des installations recevant des personnes temporairement y subsistent.

L'extension non contrôlée de l'urbanisation dans ces zones doit absolument être stoppée. Les espaces naturels pouvant servir de tampon et amortir les phénomènes doivent rester préservés.

Ces zones ne peuvent recevoir par dérogation que des installations dont l'usage est totalement lié à la position et sans alternative dans une zone de danger moins élevé (ex : pont, cassis, station de pompage ou de refoulement, quai, rampe d'accès à la mer, etc...) mais sans résidence ou hébergement permanent.

Etant destinées à ne plus recevoir de nouvelles constructions et à voir déplacées les constructions existantes, les recommandations pour les autres aléas éventuellement présents n'ont pas d'application dans ces zones violettes devant rester vierges d'occupation humaine permanente.

Rouge inondation

La zone Rouge est à risque fort. Dans ces zones, le principe général est l'interdiction de toute nouvelle construction, de stopper la densification et de réduire progressivement le risques

Les objectifs sont :

- l'interdiction, de toutes constructions nouvelles ;
- l'amélioration de la sécurité des personnes et la non-augmentation de la population exposée s'y imposent ainsi qu'une alerte précoce et une évacuation prioritaire vers des lieux d'hébergement provisoires.
- la réduction de la vulnérabilité des constructions et des aménagements existants par des prescriptions de travaux très strictes.

1.6.2 Les Zones Jaunes et Oranges

Dans ces zones, le risque est moyen à fort avec un aléa présent, pas nécessairement intense mais avec une forte densité de population et de bâtiments, d'enjeux.

Néanmoins, il peut y avoir une volonté (collectivités territoriales, services de l'état) de pouvoir urbaniser ces zones ou de limiter le danger sur les installations ou bâtiments déjà présents. L'aménagement, la construction sont possibles moyennant des conditions strictes et des autorisations ou la création d'ouvrages de protection collective.

Ces zones doivent de plus faire l'objet d'une attention particulière sur les réseaux de drainage et les infrastructures existantes, avec un souci de maintenance et d'amélioration de la capacité de ces infrastructures.

Aux Comores, de nombreuses zones non directement exposées aux débordements de cours d'eau, le sont face au phénomène de ruissellement qui peut devenir dangereux dans les zones de pentes fortes ou de concentration des écoulements dans des fonds de talwegs parfois transformés en axe de circulation.

Pour cette raison, certains secteurs non exposés aux débordements de cours d'eau mais concernés par le passage d'écoulement en fond de talwegs, en zone rural ou urbaine peuvent être placés en zone jaune ou orange car elles justifient des précautions particulière ou des aménagement et ne pouvaient pas être en zone verte (voir plus loin)

Orange inondation

Dans les zones Oranges, les conditions de constructibilité nécessitent la mise en place préalable de mesures de protections collectives et de leur entretien, de parades à l'échelle d'un secteur telles que des digues ou des canaux de drainage pluviaux. Par rapport aux zones jaunes, les niveaux d'aléa ou d'exposition peuvent être plus forts et les contraintes sont plus élevées. Les parades ou mesures collectives sont généralement coûteuses. Les protections collectives sont indispensables et les mesures de protection individuelle insuffisantes.

Ici les zones Oranges concernent l'inondation mais aussi le ruissellement pluvial fort.

Jaune inondation

Pour le niveau Jaune, les parades et mesures de protections préalables restent indispensables, mais elles sont moins importantes que pour les zones Oranges ; elles sont réalisables à l'échelle du projet ou de la parcelle ou supportables par quelques propriétaires.

1.6.3 Les Zones Vertes

Vert inondation

Dans ces zones, le risque est plus modéré mais reste présent. Les principes sont :

- de réglementer la construction selon les codes existant. Des prescription sont fournies car pour l'instant il n'existe pas de mesures spécifiques pour réduire le risque d'inondation dans les codes en vigueur aux Comores.
- de viser la réduction du risque par une diminution significative de la vulnérabilité des biens et des personnes, des bâtiments.
d'appliquer des règles d'aménagement incluant le drainage pluvial.

Les mesures de protection individuelles qui peuvent être indiquées restent de coût limité, supportable par un propriétaire.

Remarques :

Les différentes couleurs ne prescrivent pas de mesures de réduction de vulnérabilité particulière. La Vulnérabilité est appréciée pour chaque type de bâtiment ou installations face aux aléas. Cette étape de réduction de vulnérabilité du bâti n'est pas encore abordée aux Comores.

1.7 CLASSES DE ZONAGE POUR LA SUBMERSION MARINE

1.7.1 Classes de zonage submersion marine

Le principe de zonage présente des caractéristiques différentes de celles du risque d'inondation. Il tient compte de l'élévation du niveau marin à moyen et long terme qui va imposer d'abandonner une frange littorale qui va être progressivement érodée ou submergées par les impacts cycloniques pénétrant de plus en plus loin dans les terres avec les hypothèses d'élévation du niveau marin.

Les évaluations d'élévation du niveau marin sont présentées dans les tableau suivants avec pour références les élévations du MNT AMCC.

Pour chaque zone a également été calculée une élévation à l'horizon 2150 mais sans ajout surcote de tempête.

Pour la Grande Comores, les valeurs de surcote vont de 5,6 à 6,6 m à ce qui ramené aux côtes du MNT AMCC correspond à des valeurs moyennes par scénario suivantes à rajouter au MNT pour déterminer le niveau atteint par la submersion :

moyenne	2,39 m	2,64 m	3,16 m
	actuel	2050	2100

Pour Anjouan, les valeurs de surcote vont de 5,5 m à près de 7 m ce qui ramené aux côtes du MNT AMCC correspondant à des valeurs moyennes par scénario suivantes à rajouter au MNT pour déterminer le niveau atteint par la submersion :

moyenne	2,61 m	2,86 m	3,38 m
	actuel	2050	2100

Pour Mohéli, les valeurs de surcote vont de 5,35 m à près de 6,3 m ce qui ramené aux côtes du MNT AMCC correspondant à des valeurs moyennes par scénario suivantes à rajouter au MNT pour déterminer le niveau atteint par la submersion :

moyenne	1,91 m	2,24 m	2,76 m
----------------	--------	--------	--------

	actuel	2050	2100
--	--------	------	------

Trois classes d'exposition ont été distinguées :

1. Une zone violette de danger immédiat de destruction souvent déjà avéré et qui ne peut pas être protégée. Ces zones sont à abandonner rapidement car elles ne pourront pas être protégées et le danger pour les résidents est extrême.
2. Une zone rouge, qui n'est pas menacée de destruction par les tempêtes courantes mais le deviendra entre 2050 et 2100 sans préjugés d'éventuels aménagements ou stratégies d'adaptation à venir. Ces zones seront à moyen terme intégrées au domaine marin doivent faire l'objet de stratégies de retrait progressif des implantations humaines (hors activité liées à la mer) ou de protection à moyen et long termes mais peuvent faire à court termes l'objet de mesure d'adaptation réduisant le risque pour les populations résidentes. Ces zones pourraient accueillir à moyen termes des zones tampons ou des ouvrages de protection au bénéfice des secteurs à protéger situés en arrière (zone jaune) ou encore en retrait.
3. Une zone jaune non menacée actuellement de destruction mais dont l'altitude données par le MNT AMMC la rend submersible par les marées hautes à échéance 2150 (selon les dernières hypothèses d'élévation du niveau marin de l'IPCC 2021) et donc fréquemment à l'échéance 2100 avec des surcotes de tempêtes. Ces zones seront incorporées au domaine maritime, peuvent continuer à être habitées moyennant une alerte précoce et une stratégie de retrait progressif mais ne devront pas faire l'objet de projet de développements stratégiques ou de densification urbaine.

Les zones non colorées sont a priori non exposées dans l'état actuel de l'évaluation de l'aléa et ne font pas l'objet de préconisations autres que celles des règlements d'urbanisme classique. Ces zones sont propices à une éventuelle densification ou à recevoir des aménagements ou infrastructures délocalisées depuis les zones exposées.

Les préconisations pour ce zonage de submersion marine sont moins précises que pour les inondations car l'essentiel est d'adopter une stratégie de retrait progressif des zones situées en front de mer.

Dans le tableau ci-dessous, les gammes de hauteur d'eau ne sont données qu'à titre indicatif car la précision des données altimétriques disponibles (MNT AMCC) n'est pas encore compatible avec une évaluation précise des hauteurs de submersion potentielles.

Classe d'aléa	Evaluation du niveau d'intensité de l'aléa	Zones non urbanisées, rurales ou naturelle	Zones peu urbanisées, peu denses, d'activité	Zones urbaines denses
Majeur	Submersion systématique et destruction d'ouvrage et de bâtiments en front de mer	ROUGE	VIOLET	VIOLET
FORT	De 0,5 à 1 m de submersion et submersion par les plus fortes tempêtes	ROUGE	ROUGE	JAUNE
2150	Non submersible actuellement mais sous le niveau marin à l'échéance 2150.	JAUNE	JAUNE	JAUNE

Tableau 3 classes de zonages pour l'aléa submersion marine.

Lorsque la largeur et la pente des littoraux est trop forte, la distinction des 3 zones n'est parfois pas possible à représenter car la frange littorale concernée est trop étroite. Les zones jaune ou rouge, parfois les deux peuvent alors être incorporées à la zone violette.

C'est par exemple le cas pour les zones de littoraux bas et étroits en pied de falaise, lorsque le rivage est totalement submersible pour les tempêtes actuelles jusqu'en pied de falaise.

Dans le cas de falaises abruptes et élevées, sans risque de submersion identifié avec les données et les techniques employées, la zone violette peut elle-même être absente.

1.7.2 Les zones violettes

Violettes submersion marine

Dans ces zones violettes, le danger est qualifié d'extrême et aucun bâtiment permanent ne devrait être présent hormis les ouvrages dont les activités sont directement liées à l'usage du littoral ou de la mer.

Pour la submersion marine cyclonique, les plages, qu'elles soient en recul ou pas, sont concernées. Ces zones seront à moyen terme incorporées au domaine maritime avec la montée du niveau des océans.

Toute habitation ou construction permanente dans ces zones dans ces zones est interdite. Si des habitations sont déjà installées, il faut agir prioritairement par des actions de relocalisation des installations sensibles et des personnes.

Ces zones font l'objet d'une alerte précoce et d'une évacuation prioritaire tant que des lieux habités ou des installations recevant des personnes temporairement y subsistent.

L'extension non contrôlée de l'urbanisation dans ces zones doit absolument être stoppée. Les espaces naturels pouvant servir de tampon et amortir les phénomènes doivent rester préservés voire être recréés.

Ces zones ne peuvent recevoir par dérogation que des installations dont l'usage est totalement lié à la position et sans alternative dans une zone de danger moins élevé (ex : quai, rampe d'accès à la mer, etc...) mais sans résidence ou hébergement permanent.

Etant destinées à ne plus recevoir de nouvelles constructions et à voir déplacées les constructions existantes, les recommandations pour les autres aléas éventuellement présents n'ont pas d'application dans ces zones violettes devant rester vierges d'occupation humaine permanente.

L'exposition trop forte des populations aux dangers dans ces zones peut amener à détruire des habitations et à reloger ailleurs les personnes et familles concernées.

1.7.3 Les Zones rouges

Rouge submersion marine

Ces zones ne sont pas exposées à un danger élevé immédiat mais pourraient être atteintes par la submersion marine en cas de cyclone intense actuel. Elles seront en revanche en zone intertidale et exposées fréquemment à la submersion par les grandes marées et les ondes de tempêtes cycloniques entre 2050 et 2100.

Ces zones ne doivent plus faire l'objet d'investissement ou de programmation d'aménagement à long termes mais d'une stratégie de retrait programmée des principaux enjeux et de la population.

Des mesures de sauvegardes, d'évacuation et d'alerte précoce sont à mettre en œuvre pour les zones habitées exposées.

Ces zones ne peuvent être considérées comme zone de retrait temporaire ou zone protégées face aux cyclones intenses.

1.7.1 Les Zones jaunes

Jaune submersion marine

Il s'agit de zone encore éloignées du rivage mais qui devraient être absorbées dans le domaine maritime dans la période 2100 à 2150. Leur altitude actuelle est inférieure à celle du niveau attendu des marées hautes à l'horizon 2150.

L'imprécision des données topographiques (de l'ordre de quelques centimètres) et l'absence de modélisation hydrodynamique, l'évolution du littoral à long terme qui reste incertaine, la rapidité d'érosion et de recul du rivage difficilement prévisible, les mesures de protection qui pourraient être prises pour protéger certaines portions de côtes, ne permettent pas de qualifier le niveau de danger futur à moyen ou long termes.

En revanche, des zones feront partie de la zone de marnage des marées et toutes les zones rouges ou violettes situées entre le front de mer et cette zone jaune seront en mer et non protégeables.

La protection de ces zones reste importante à court terme lorsqu'elles sont habitées mais elles ne doivent plus faire l'objet d'implantation stratégiques pour le développement local ou national à moyen et long terme.

Ces zones devront être progressivement désinvesties et les installations stratégiques et sensibles qui s'y trouvent devront être relocalisées dans des secteurs non exposés au risque de submersion marine.

1.8 LA QUESTION DU RUISSELLEMENT

Le phénomène de ruissellement est très répandu et intense dans toutes les zones de pente des littoraux et les infrastructures de drainage pluvial encore insuffisantes. Bien qu'aucun zonage ne soit possible pour l'instant, nous proposons un projet de recommandations en deux classes d'intensité du phénomène.

La zone Gris foncé est à risque fort ou moyen. Dans ces zones, le principe général est l'interdiction de toute nouvelle construction et de préserver les couloirs d'écoulement du ruissellement. Les objectifs sont :

- l'interdiction, de toutes constructions nouvelles ;
- l'amélioration de la sécurité des personnes et la non-augmentation de la population exposée s'y imposent ainsi qu'une alerte précoce et une évacuation prioritaire vers des lieux d'hébergement provisoires.
- la réduction de la vulnérabilité des constructions et des aménagements existants par des prescriptions de travaux très strictes.
- la préservation des zones d'écoulement pour permettre l'écoulement naturel ou l'aménagement d'ouvrages de canalisation de ces derniers.

Sur les 3 sites pilote on observe des fonds de talwegs lieux d'écoulement intenses potentiels, transformés en axe de circulation ou en voirie. Ces axes devront être aménagés pour laisser la passage à des canaux de drainage.

Le ruissellement peut être intense dans ces zones. Hauteur et vitesse du courant peuvent être importantes et provoquer l'emportement de véhicules, la chute de murs, l'enfoncement des portes des habitations et des bâtiments, le déchaussement ou l'érosion des revêtements de voiries, le bouchage ou la destruction de réseaux de drainage pluviaux, l'emportement des déblais et déchets déposés dans les rues.

Dans les zones de voirie ou de terrain sans revêtement, l'érosion peut être intense et emporter pierres, blocs et terrain, déchets et gravats créant des coulées boueuses qui vont s'accumuler dans les points bas ou sur les édifices barrant l'écoulement, en créant de profondes ornières, déracinant les arbres.

Ces zones doivent rester non construites pour laisser libre les écoulements pluviaux dans les parties avals, qui doivent être aménagées avec des couloirs ou des ouvrages de drainage vers la mer. Lorsqu'elles sont déjà urbanisées, la construction de nouveaux édifices doit y être interdites dans ces fonds de vallées.

La réalisation d'un zonage nécessitera de disposer d'une topographie améliorée et de données pluviométriques.

Dans les zones de ruissellement est peu intense avec des hauteurs et des vitesses modérées mais on trouve des zones d'accumulation dans les points bas, à pente faible et à proximité des lits d'oueds.

Les ruissellements présentent un danger moindre pour la vie humaine ou les édifices, mais leur survenue, parfois plusieurs fois par an, engendre des impacts sur les résidents.

Les ouvrages de drainage ou de canalisation sont parfois présents mais peu efficaces ou mal dimensionnés.

Pour les zones déjà construites des mesures d'aménagement collectives de drainage pluvial lorsque la densité du bâti le permet encore ou de réduction de vulnérabilité du bâti individuel peuvent suffire à maintenir un niveau de danger faible, à conditions que les ouvrages soient correctement réalisés ;

La constructibilité peut y être maintenue sous conditions de préservation des zones d'écoulement qui, elles restent inconstructibles.

Des mesures de préservation des écoulements à la parcelle, un drainage et une voirie entretenues suffisent à limiter les impacts.

Des mesures de réduction de vulnérabilité par parcelle ou édifice peuvent suffire à limiter les impacts des ruissellements.

Ces zones ne doivent cependant pas être totalement urbanisées ou imperméabilisées. La construction dans ces zones doit faire l'objet d'une programmation d'un lotissement incluant un drainage pluvial approprié avant le début des constructions.

1.9 LES ZONES D'ALEA NUL A NEGLIGEABLE

Cela concerne des zones non exposées à l'inondation ou à la submersion marin, au ruissellement. La construction est autorisée sans contraintes autres que la planification d'occupation des sols et la construction dans les règles de l'art et le respect des règlements en vigueur. Il n'y a pas de fiche particulière associée à ces secteurs. Quelques principes de base à respecter sont toutefois rappelés au paragraphe 5.

1.10 REMARQUE SUR LES MESURES D'EXPULSION OU DE DESTRUCTION DE BATIMENTS

Le niveau de danger extrême à certains aléas dans les zones VIOLETTE et ROUGE, extrême fort et très fort (inondation ou ruissellement urbain) peut justifier des mesures d'expulsion ou de destruction de bâtiments présentant un danger trop élevé. Cela est impératif dans les zones violettes et

Chacun des 3 sites présentent des zones violettes avec des constructions existantes.

Les personnes et familles concernées par ces mesures doivent faire l'objet d'accompagnement pour leur relogement dans des zones moins exposées. Des programmes d'ingénierie sociale ne peuvent être définis qu'au coup par coup en fonction du contexte et ne sont pas inclus dans les présentes recommandations, si ce n'est dans le principe de leur déploiement si nécessaire.

1.11 REGLES DE CONSTRUCTION ET CATEGORIES DE BATIMENT

1.11.1 Types de bâtiments et d'occupation

Il n'a pas été possible d'identifier une classification des types de bâtiments en fonction de leur usage dans les codes ou règlements d'urbanisme ou de construction en vigueur aux Comores.

Nous proposons donc des catégories de risque en fonction de l'usage du bâtiment. (cf. Tableau 4).

Catégorie de risque	Usage
Faible	Bâtiments dont la perte ou la destruction représente un risque faible au regard de la vie humaine : bâtiments sans occupation humaine permanent ou très réduite, bâtiment de stockage sans produits dangereux ou polluants, bâtiments agricoles
normal	Tous les bâtiments n'appartenant pas aux 3 autres catégories. Concentre l'essentiel des bâtiments d'habitation
Elevé	Bâtiments recevant du public et/ou susceptibles d'être utilisés comme refuge de protections civile ou d'hébergement provisoire de population : écoles, centres communautaires, bâtiments administratifs. Bâtiments et installations sensibles pouvant contenir des produits toxiques, polluants, des explosifs, les usines et pouvant représenter un danger.
Essentiels à la sécurité et aux secours	Bâtiments de protection civile où sont fournis des services essentiels en cas de catastrophe : hôpitaux et centre de soins, services et centraux de téléphonie et installation de télécommunication et communication (radio, télévision), installations de production d'énergie et installation intermédiaires, sites de production, de stockage, de traitement, de distribution d'eau, bâtiments ayant des fonctions critiques de défense nationale, sites et installations pour les interventions d'urgences (pompiers, protection civile).

Tableau 4 : Catégories de risque pour les bâtiments.

Pour les recommandations associées à chaque zone de risque, on se référera à cette classification. Les bâtiments dits de protection civile (appelés parfois dans les fiches, bâtiments stratégiques ou de gestion de crise) et les bâtiments de risque élevé (appelé aussi dans les fiches, bâtiments sensibles ou critiques) font l'objet de recommandations particulières plus strictes.

1.11.2 Cas des infrastructures stratégiques

Certaines infrastructures vitales ou stratégiques, pouvant être situées dans des zones à risque, ne se voient pas appliquées les recommandations applicables aux types de bâtiments et de constructions. Il s'agit par exemple des infrastructures portuaires ou fluviales, des installations

hydroélectriques, des axes et ouvrages routiers dont l'implantation est totalement dépendante de leur situation le long ou en travers des axes d'écoulement ou sur des cours d'eau et qui peuvent être situés dans des zones d'aléa fort à extrême sans alternative en zone de danger moins élevé.

Ces types d'installations doivent faire l'objet d'une réglementation spécifique, imposant une étude d'impact environnemental préalable, une conception tenant compte du niveau d'aléa auxquels elles sont potentiellement exposées (étude hydraulique), et, pour les installations existantes, d'un retrofitting afin de diminuer le niveau de risque lorsque leur conception est ancienne et n'a pas tenu compte d'un niveau de risque résultats d'études récentes.

Lorsque des portions trop longues de voirie sont situés dans des zones violettes ou rouges, il est nécessaire d'envisager leur relocalisation, en particulier pour les tronçons routiers exposés au risque de submersion marine.

1.12 LES TYPES DE MESURES

Pour chaque zone de risque, les mesures possibles sont nombreuses et variées. Pour mieux les distinguer, nous proposons une classification en 4 types.

Mesures de protection individuelle

Celles qui sont applicables au niveau d'une parcelle ou au niveau d'un bâtiment. Elles consistent à réduire la vulnérabilité des constructions existantes ou nouvelles ou des personnes et des biens qui y sont hébergés.

Mesures de protection collective

Il s'agit ici, tout aussi bien des mesures de travaux préalables à des aménagements de quartiers que des mesures d'entretiens, de surveillance ou de diagnostics qui sont de la responsabilité des collectivités. Il s'agit par exemple de la construction de digues ou remblais dans le cas de l'exposition à un risque d'inondation.

Mesures de planification et d'urbanisme

Ces mesures sont spécifiques à la planification de l'urbanisme, permettant de définir les orientations souhaitables, adaptées aux risques en matière d'aménagement. Elles doivent se traduire dans un schéma d'aménagement.

Mesures d'alertes, gestion de crises et d'évacuation, de prévention, d'information

Sont mis ici toutes les mesures d'information préventive du public, d'alerte et d'évacuation, de préparation de gestion de crises tels que des Plans communaux d'urgence (en complément des plans de contingence existant). Les mesures de prévention, d'information, d'alerte et de mise en sécurité font partie des moyens réduisant la vulnérabilité de manière collective et réduisant le niveau de risque quelle que soit la couleur de la zone durant les périodes forcément longues de déploiement des recommandations.

Certaines de ces mesures de réduction de risques s'appliquent à des types d'enjeux particuliers parmi lesquels on distinguera :

- L'habitat ou le bâti courant,

- Les activités et services,
- Les infrastructures et enjeux sensibles ou critiques,
- Les réseaux et enjeux linéaires.
- Sur les fiches, ces types d'enjeux sont indiqués sur les colonnes de droite avec une croix dans la colonne lorsqu'un de ces types d'enjeux est concerné (voir exemple Figure 6)

Table des recommandations pour Niveau Rouge R7 (Inondation)					
	Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	
Mesures de protection individuelle					
<i>BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS :</i>					
MVT	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> ● Diagnostics du bâti et des infrastructures pour mesures de réduction de vulnérabilité et relocalisation si le bâti est non adaptable
mvt gc	X	X	X		<p><u>(GLISSEMENTS ET/OU COULEES)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Assurer la stabilité des murs de soutènement des terres et selon mise en place des travaux ou parades recommandés par un BE

Figure 6 : Exemple de recommandation et types d'enjeux concernés

Une description plus précise de ces types d'enjeux est donnée au Tableau 5.

Cette typologie est proposée en complément de celle du Tableau 4 pour élargir aux installations autres qu'un bâtiment (réseaux, installations d'activité et services...).

Type d'enjeux	Type d'installation	Type d'occupation des sols
Habitats ou bâtis courants	Habitat individuel ou collectif de 1 à plusieurs étages, le Rez-de-chaussée pouvant être commercial ou artisanal.	Ils sont présents dans toutes les zones urbaines, villageoises, ou dans les zones périphériques en mutation.
Activités et services	Il s'agit des petites, moyennes et grandes entreprises, artisanales, industrielles ou de service dont les infrastructures ne se limitent pas à un bâtiment de bureau, mais à des installations de production, de stockage, des véhicules, etc... Si le site stocke des produits dangereux, polluants, explosifs, il rentre dans cette catégorie. Les installations sportives ou récréatives entre dans cette catégorie.	Elles peuvent être situées dans des zones d'activité ou industrielles mais peuvent être disséminées aussi dans la plupart des autres types d'occupation urbaine du sol.
Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Il s'agit d'une part des infrastructures ou installations pouvant générer un risque additionnel (pollution, explosion) ou renfermant de nombreux résidents en situation très vulnérables (écoles, hôpitaux...) et d'autre part, des installations et infrastructures indispensables au fonctionnement de la société, de l'Etat et à la gestion des situations de risques ou de catastrophes.	Ces infrastructures peuvent être présentes dans tout type d'occupation du sol, de milieux urbains variés, péri-urbains, voire en zone rurale. Ils sont pour certains indiqués sur les cartes du zonage.
Réseaux, enjeux linéaires	Il s'agit des réseaux vitaux considérés avec leurs segments linéaires (routes, lignes électriques) mais aussi leurs nœuds techniques et infrastructures de liaison de relais (comme les ponts, les stations électriques). Les installations et bâtiments où s'opère leur gestion en font partie.	Ils peuvent traverser tout type d'occupation du sol mais doivent faire l'objet d'attention pour leur préservation, en période de crise. Ils sont pour certains indiqués sur les cartes du zonage.

Tableau 5 : Types d'enjeux pour lesquels on peut définir des recommandations spécifiques

1.13 PRINCIPE ET CARTES DE ZONAGE

Les cartes de zonage des risques correspondent à une carte dans laquelle sont les zones sont délimitées en fonction des niveaux et de la nature du (ou des) risque(s) naturel(s) auxquelles elle est exposée.

- Le niveau de risque inondation est indiqué par la couleur pour les risques d'inondation (Violet, Rouge, Orange, Jaune, Vert) et une lettre (VI, RI, OI, JI, VEI)
- Le niveau de risque submersion marine est défini en 3 zones d'exposition immédiate à moyen et long terme (VS, RS, JS). Le niveau d'intensité du risque est moins précis que pour l'inondation mais la distinction des zones tient compte de l'élévation du niveau marin en cours et à venir.

Une fiche de recommandations est associée à chaque niveau de risque (à chaque couleur).

1.14 PRINCIPE DE CONSULTATION DES FICHES DE RECOMMANDATIONS

Sur la carte de zonage des risques naturels, on repère le site que l'on souhaite examiner. La zone dans laquelle se situe le site est identifiée par un code de couleur et une lettre. Ce code alphanumérique permet de se reporter à la fiche de recommandation correspondante.

L'entête de chaque fiche est constitué de 3 parties (Figure 7).

La première partie (1 sur Figure 7) donne le niveau de risque (Violet, Rouge, Orange, Jaune ou Vert) pour le risque présent sur la zone. Ici la zone O présente un risque moyen à fort lié à l'inondation.

La seconde partie (2 sur Figure 7) donne les grandes lignes du niveau de risques et les principes généraux qui peuvent expliquer la nature de certains risques présents et leurs effets.

La troisième partie de l'entête de la fiche (3 sur Figure 7) indique les recommandations principales en termes de constructibilité avec les distinctions possibles entre zones urbanisées et non urbanisées.

1	Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	Table des recommandations pour Niveau Orange O1 (Inondation)
2	Principes généraux Zone d'aléa et de danger moyen à fort normalement inconstructible sauf exception. Contraintes fortes et zone exceptionnellement aménageable si des mesures collectives peuvent réduire l'aléa ou le risque Autres phénomènes possibles : Mouvements de terrain (moyen à nul) Effets aggravants séisme (moyen à modéré)				
3	Espace non urbanisé Zone inconstructible devant rester en priorité naturelle ou agricole		Espace urbanisé Zone constructible sous conditions sous réserve de respect des prescriptions CNBH et d'étude préalable		

Figure 7 : Entête d'une fiche de recommandation en 3 parties

L'entête est suivi d'une série de mesures spécifiques à la zone. Ces mesures sont listées d'abord par type de mesures (protection individuelle, collective, planification et urbanisme, alerte, gestion de crise, prévention...) en distinguant, s'il y a lieu, les mesures concernant les biens et activités existants ou les projets nouveaux (cf. Figure 8).

Mesures de protection individuelle					
					<u>BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS :</u>
					<u>PROJETS NOUVEAUX :</u>
Mesures de protection collective					
Mesures de planification et d'urbanisme					
Mesures d'alertes, gestion de crise et d'évacuation, de prévention et d'information					

Figure 8 : Type de mesures et ordre de présentation sur la fiche

Chaque recommandation est donnée dans la colonne de droite du tableau et commence par un point (Figure 9). Les recommandations sont regroupées par phénomènes.

Mesures de protection individuelle					
					<u>BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS :</u>
INO	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnostics du bâti et des infrastructures pour mesures de réduction de vulnérabilité et relocalisation si le bâti est non adaptable

Figure 9 : exemple de liste de mesures et phénomènes concernés

Le type de phénomène est défini par un code dont la signification est donnée dans le Tableau 6 suivant :

Phénomène	
INO	Inondation
SUB	Submersion marine

Tableau 6 : Codification du type de phénomène dans les fiches de recommandations

2 Recommandations contre les inondations

2.1 RECOMMANDATIONS ZONE VIOLETTE (RISQUE EXTREME)

Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	Table des recommandations pour Niveau Violet (majeur) VI Inondation	
Principes généraux					
<p>Zone de danger extrême dans le lit des cours d'eau, d'où toute occupation du sol permanente, tout bâtiment, doit être exclu.</p> <p>Aucune activité ou installation permanente ne doit y être tolérée.</p> <p>Ces zones devraient appartenir par définition du Domaine Publique Hydraulique (DPH) qui n'a pas d'existence pour l'instant aux Comores.</p>					
Autres phénomènes possibles :					
Risque d'inondation du niveau rouge à vert					
Espace non urbanisé			Espace urbanisé		
Zone inconstructible			Zone inconstructible		
Mesures de protection individuelle					
<i>BIENS, ACTIVITES EXISTANTS ET PROJETS NOUVEAUX :</i>					
INO					<p>Le principe de base dans cette zone est la destruction et relocalisation des bâtiments à risque faible, normal, élevé ou de protection civile.</p> <p>• Sont interdits :</p> <ul style="list-style-type: none"> - toute nouvelle occupation et utilisation du sol, de quelque nature que ce soit, y compris les terrassements de tout volume et autres dépôts de matériaux (déchets et notamment les produits dangereux et flottants) - toute transformation de site existant en installation sensible, stratégique ou critique, (bâtiments à risque élevé ou de protection civile) - tout déblai, remblai ou déversement de gravats dans les pentes des ravines et les zones d'écoulement - tous nouveaux services ou activités. - les activités d'extraction de matériaux - le stockage permanent de produits dangereux, déchets, gravats. - Les carrières, ballastières et gravières (extraction uniquement) sans installations fixes ni stockage ou traitement des matériaux susceptibles de gêner l'écoulement des crues ; - L'implantation de fondations, piliers, murs et parois délimitant les propriétés privées.
	X	X	X	X	
	X	X	X		
	X	X			
		X			
		X			
		X			
		X			
		X			

					Table des recommandations pour Niveau Violet (majeur) VI Inondation
	Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	
INO	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Les bâtiments détruits par un sinistre, dont la cause des dommages (directe ou indirecte) concerne les phénomènes inondation ou ruissellement, ne pourront être reconstruits.
				X	<ul style="list-style-type: none"> • Sont autorisés : <ul style="list-style-type: none"> • Les nouvelles installations et infrastructures requises (routes, ponts, réseaux fluide, énergie) pour permettre l'accès et le fonctionnement des bâtiments sensibles à risque élevé ou de protection civile situés hors de la zone, et ne pouvant emprunter de parcours alternatif passant par le lit mineur, sous réserve d'une étude hydraulique prouvant que l'ouvrage n'augmente pas le niveau d'aléa en amont ou en aval de l'installation
				X	<ul style="list-style-type: none"> - Les travaux et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris la pose de pylônes, de lignes et de câbles.
			X	X	<ul style="list-style-type: none"> - Les voies d'accès nécessaires à la desserte d'une construction située hors zone Violette ou Rouge et les voies d'évacuation et d'accès à des refuges hors zone Rouge ou Orange.
				X	<ul style="list-style-type: none"> • Tout projet autorisé par dérogation devra faire l'objet d'une étude hydraulique et géotechnique et d'une conception selon les normes proposées par le LNBTP, afin de s'assurer de la résistance de la construction à la submersion, à l'érosion et l'affouillement et que l'installation d'augmente pas le niveau d'aléa local, au sur une zone voisine
				X	<ul style="list-style-type: none"> • Réseaux enterrés ou aériens devront être protégés de l'aléa de référence avec coupe circuits et les Installations électriques intérieures et extérieures au-dessus du niveau de submersion maximum connu si possible
Mesures de protection collective					
<i>BIENS, ACTIVITES EXISTANTS ET PROJETS NOUVEAUX :</i>					
INO	X	X			<ul style="list-style-type: none"> • Curage et entretien des fonds de cours d'eau, des canaux, des exutoires de drainages pluviaux ou d'assainissements existants drainant les zones moins exposées de niveau Rouge, Orange, Jaune ou Vert. • Destruction de tout édifice habité ou non, mur de propriété, ou ouvrage non autorisé ou ayant des fondations situé dans le lit mineur des cours d'eau et des ravins, réduisant sa largeur ou détournant son cours, y compris les remblais associés à ces constructions (voir parcours des ravines sur les cartes de zonage). <ul style="list-style-type: none"> • Enlèvement de tout déblai illégal

					Table des recommandations pour Niveau Violet (majeur) VI Inondation
	Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	
					<ul style="list-style-type: none"> • Arrêt et Interdiction de toute activité d'extraction de matériaux non autorisée.
Mesures de planification et d'urbanisme					
INO				X	<ul style="list-style-type: none"> • A préserver en zone non constructible dans le Schémas ou Plans d'Aménagement, pour l'écoulement des eaux, l'expansion des crues et les services rendus par les écosystèmes. • Infrastructures routières autorisées sous réserve de conception n'augmentant pas le niveau d'aléa sur place ou dans une zone de niveau d'aléa inférieur en amont ou aval, et respectant les mesures de protection individuelles ci-dessus. • Planification du relocalisation ou destruction de bâtiments à risque faible ou normal d'installations sensibles, stratégiques ou critiques, d'établissement recevant du public. • Expulsion et destruction de toute nouvelle habitation ou activité non autorisée.
	X	X	X	X	
	X	X			
Mesures d'alertes, gestion de crise et d'évacuation, de prévention, d'information					
INO			X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Introduction de plans d'intervention d'urgence et de plans de continuité d'activité pour les installations stratégiques et sensibles encore présentes avant délocalisation. • Campagne de sensibilisation et informations sur les dangers, les mesures de prévention et d'alerte/évacuation pour les populations. • Alerte précoce pour tous les résidents temporaires (ou permanents avant délocalisation) et procédure d'évacuation fléchage des parcours vers refuge ou zone hors d'eau dans l'attente de leur relocalisation. • Marquage périmétrique et panneaux d'information à l'intérieur de la zone sur son niveau d'aléa (marqueur de niveau de crue) et son inconstructibilité en zone non urbanisée et non urbanisée rurale et péri-urbaine
	X	X	X	X	
	X	X	X	X	

2.2 RECOMMANDATIONS ZONE ROUGE (RISQUE FORT A TRES FORT)

Table des recommandations pour Niveau Rouge RI Inondation				
Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	
Principes généraux				
Zones généralement sur les berges du lit des cours d'eau, les premières zones inondées en cad de débordement et zone d'écoulement principales à danger fort ou très fort Ces zones d'expansion des crues devraient être incorporées dans un domaine public hydraulique strictement réglementé et surveillé. Il ne doit plus y avoir de création de risque supplémentaire par implantation de nouveaux enjeux mais au contraire réduction de la quantité d'enjeux présents et réduction de la vulnérabilité sur ceux restants.				
Autres phénomènes possibles :				
Ruissellement urbain – submersion marine en bord de mer – remontée de nappe en plaine				
Espace non urbanisé			Espace urbanisé	
Zone inconstructible			Zone inconstructible Sauf installations avec dérogation (voir ci-dessous) et respect des règles recommandées face aux inondations	
Mesures de protection individuelle				
<i><u>BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS</u></i>				
INO				
	X	X		
		X		
		X		
	X	X	X	
	X	X	X	X
				Le principe de base est de ne plus introduire de nouveaux enjeux dans cette zone. Maintien en état et curage des ouvrages de drainage pluviaux existants. • Sont interdits : <ul style="list-style-type: none"> - tout déblai, remblai ou déversement dans les pentes et les zones d'écoulement - tous nouveaux services ou activités - les activités d'extraction de matériaux - le stockage permanent de produits dangereux, déchets, gravats - la réhabilitation de bâtiments déjà endommagés par les inondations - les extensions ou la transformation de bâtiments existants (habitation ou activité) sauf en hauteur permettant une zone refuge ou une évacuation hors d'eau des résidents permanents (logements) ou temporaires (activités) sans augmentation de la vulnérabilité (nombre de personnes exposées) sous réserve de respect des règles de construction contre le vent.

Table des recommandations pour Niveau Rouge RI Inondation				
Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	
X		X		<ul style="list-style-type: none"> - La transformation de site existant en nouvelle installation sensible, stratégique ou critique, (bâtiments à risque élevé ou de protection civile) hormis celles requises pour l'accès à des sites existants. Les bâtiments à risque élevé ou de protection civile doivent être relocalisés - Les carrières, ballastières et gravières (extraction uniquement) sans installations fixes ni stockage ou traitement des matériaux susceptibles de gêner l'écoulement des crues et sous réserve d'une autorisation administrative par les autorités compétentes ; - L'implantation de fondations, piliers, murs de bâtiments quels qu'ils soient et parois délimitant les propriétés privées. <ul style="list-style-type: none"> ● Réalisation de diagnostic de vulnérabilité et mise en place de mesures de préservation des biens, outils de production et de réduction d'impact pour les bâtiments stratégiques ou recevant du public présents dans la zone. ● Démolition/reconstruction autorisée seulement si la nouvelle construction permet après étude et inclut une réduction du risque, avec aménagement d'un refuge sûr au-dessus du niveau de submersion de l'aléa centennal dans les bâtiments, ou un accès à une zone refuge extérieur sûr et après expertise sur la solidité du bâtiment.
	X			
X	X	X		
X	X	X	X	
X	X	X		
PROJETS NOUVEAUX :				
INO	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> ● Sont interdits : <ul style="list-style-type: none"> - tout nouveau bâtiment ou maison d'habitation collective ou individuelle, et établissements recevant du public (à risque faible, moyen ou fort) sur une parcelle non construite. - toute nouvelle installation sensible, stratégique ou critique, (bâtiments à risque élevé ou essentiels à la sécurité) hormis celles requises pour l'accès à des sites existants. - la transformation des terrains vierges privés ou publics, naturels, agricoles, jardins ● <u>Les utilisations du sol suivantes sont, par dérogation, tolérées, sous réserve de ne pas pouvoir les implanter dans des zones moins exposées :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Les travaux et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris la pose de pylônes, de lignes et de câbles. - Les voies d'accès nécessaires à la desserte d'une construction située hors zone Rouge et les voies d'évacuation et d'accès à des refuges hors zone Rouge ou Orange. Les voies permettant la traversée ou l'évacuation depuis une zone violette.
			X	
	X		X	

Table des recommandations pour Niveau Rouge RI Inondation				
Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	
X				<ul style="list-style-type: none"> - L'aménagement des terrains à vocation sportive ou de loisir, sans hébergement et sans construction dépassant 20 m² d'emprise au sol. - Les extensions en hauteur limitées qui seraient nécessaires à une amélioration de l'habitabilité ou de la sécurité, sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens, et après validation du permis de modification du bâtiment. - Les constructions et installations nécessaires au respect des règles de sécurité, des Etablissements Recevant du Public et des Immeubles de Grande Hauteur, sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens. - Les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures majeures de transports routiers, de fluides), les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions pour assurer leur résilience face aux crues, de période de retour au moins centennale et pour rendre leur impact sur les crues totalement neutre. - Les hangars non clos, assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu'ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, tassements, érosions et chocs d'embâcles éventuels et pression hydraulique. - Les murs d'enceinte ou palissade en brique, parpaing ou béton sous réserve qu'ils permettent une transparence hydraulique par des ouvertures ou conduits permettant la circulation de l'eau en cas d'inondation. - Les marchés et commerces ambulants sans installations fixes. - Le parking de stationnement temporaire de véhicules mais l'entreposage permanent est interdit. - La restauration des bâtiments à valeur patrimoniale en raison du caractère historique ou architectural à condition qu'ils ne comportent pas de locaux de sommeil et que la commune dispose d'un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) explicitant les mesures à prendre pour l'établissement en question. - La création de hangars ouverts sur 2 cotés au moins strictement liés et nécessaires aux besoins fonctionnels des exploitations agricoles, à condition que : <ul style="list-style-type: none"> o les travaux se fassent dans le cadre d'une extension ou d'une augmentation de capacité d'une exploitation existante en cours d'activité ou de transmission ;
	X			
		X		
			X	
			X X	
			X	

Table des recommandations pour Niveau Rouge RI Inondation				
Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ il n'y ait pas de terrains à avantage équivalent moins exposés au risque inondation sur l'ensemble de l'exploitation agricole ○ les clôtures si elles assurent l'équilibre hydraulique Les clôtures seront constituées d'au maximum 3 fils superposés. ○ Les clôtures des locaux existants pourront être constituées d'un mur bahut inférieur à 20 cm de haut surmonté d'un grillage de maille 150x150 ou de grilles espacées de 10 cm minimum. <p>Lorsque le projet représente un enjeu en termes de salubrité ou de sécurité publique ou bien une valeur patrimoniale en raison du caractère historique ou architectural, des dispositions différentes pourront être retenues à condition d'assurer l'équilibre hydraulique.</p> <ul style="list-style-type: none"> - les cultures plein champ à condition de ne pas constituer de haie dense et continue, d'ériger de talus perpendiculaire à la direction d'écoulement.
X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> ● Tout projet devra faire l'objet d'une étude hydraulique (en considérant l'impact d'une crue centennale ou la plus forte connue) et géotechnique et d'une conception selon les normes nationales afin de s'assurer de la résistance de la construction à l'érosion et l'affouillement. ● Expulsion et destruction de toute nouvelle habitation ou activité non autorisée (sans permis de construire). ● Les réseaux enterrés ou aériens devront être protégés de l'aléa de référence avec coupe circuits et les installations électriques intérieures et extérieures devront être au-dessus du niveau de crue maximum si possible. ● Pas de transformation des terrains vierges privés ou publics, naturels, agricoles, jardins, parcs.
	X			
X	X		X	
X	X		X	
Mesures de protection collective				
<i>BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS OU PROJETS NOUVEAUX :</i>				
INO			X	<ul style="list-style-type: none"> ● Mettre en place un réseau de drainage et évacuation des eaux pluviales et usées s'il n'en existe pas en zone urbanisée. ● Curage et entretien des lits de rivières, des drainages pluviaux ou d'assainissements existants. ● Destruction de tout édifice habité ou non, mur de propriété, ou ouvrage non autorisé situé dans le lit majeur, réduisant sa largeur ou détournant son cours, y compris les remblais associés à ces constructions (voir parcours des écoulements sur les cartes de zonage d'aléa). ● Etude de faisabilité et analyse cout/bénéfice d'ouvrages de protection collectives de type digue ou remblais. Tout ouvrage devra être validé au préalable par le LNBTP et accompagné d'un étude hydraulique aux standards internationaux.
	X	X	X	
	X	X	X	

Table des recommandations pour Niveau Rouge RI Inondation				
Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	
		X		<ul style="list-style-type: none"> • Les stockages de carburants s'ils sont réalisés en emplacement ou complément d'installations existantes sur l'unité foncière sous réserve d'être réalisés dans des cuves étanches à double paroi avec un système de vidange à double vanne et dimensionnés pour résister aux écoulements de crues et aux chocs de corps flottants, à condition d'être lestées et scellées de façon adéquate, et d'avoir les émergences situées au-dessus de la cote de référence + 0,40 m afin d'éviter toute pollution du milieu lors de la crue;
Mesures de planification et d'urbanisme				
INO	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • A préserver en zone non constructible, pour l'écoulement l'expansion des crues et les services rendus par les écosystèmes. • Aucune opération majeure d'aménagement ou densification du bâti ou d'activité n'est permise. • Réseaux routiers autorisés sous réserve de conception n'augmentant pas le niveau d'aléa ou dans une zone de niveau d'aléa inférieur ou requises pour l'évacuation ou l'accès de secours. • Planification du déménagement d'installations sensibles, stratégiques ou critiques, d'établissement recevant du public (occupation à risque élevé ou protection civile)
			X	
		X		
Mesures d'alertes, gestion de crise et d'évacuation, de prévention, d'information				
INO			X	<ul style="list-style-type: none"> • Introduction de plans d'intervention d'urgence et de plans de continuité d'activité pour les installations industrielles ou d'activités stratégiques et sensibles totalement ou partiellement incluses dans la zone rouge. • Réalisation de campagnes d'informations sur le niveau d'exposition et de danger, les mesures de prévention et d'alertes, d'évacuations existantes, la nécessité de respect des consignes de sécurité transmis par la DGSC ou la commune. • Création de comité de citoyens veilleurs et d'alerte précoce par quartier chargé de surveiller la montée d'eau, de la dissémination de l'alerte en cas d'alerte ou de consignes d'évacuation lors d'évènement météorologique intenses ou extrêmes annoncées par La direction de la Météorologie, la DGSC'INM ou les autorités.
	X	X	X	X
	X	X	X	X
	X	X		<ul style="list-style-type: none"> • Alerte précoce pour tous les résidents temporaires ou permanents et procédure d'évacuation fléchage des parcours vers des zones refuges dans l'attente de la relocalisation de ces habitants. • Marquage du territoire sur son niveau d'aléa (marqueur de niveau de crue) et son inconstructibilité en zone non urbanisée, rurale et péri-urbaine. • Introduction de plans individuels ou communautaires de mise en sécurité dans les quartiers habités

2.3 RECOMMANDATIONS ZONE ORANGE (RISQUE MOYEN A FORT)

					Table des recommandations pour Niveau Orange OI Inondation
Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires		
Principes généraux Zone d'aléa et de danger moyen à fort. Elle doit rester normalement inconstructible sauf exception. Contraintes fortes et zone exceptionnellement aménageable si des mesures collectives peuvent réduire l'aléa ou le risque.					
Autres phénomènes possibles : ruissellement pluvial au pied des pentes, accumulation dans les points bas,					
Espace non urbanisé			Espace urbanisé		
Zone inconstructible devant rester en priorité naturelle ou agricole			Zone constructible sous conditions sous réserve de respect des prescriptions adaptées et d'étude préalable		
Mesures de protection individuelle					
<i>BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS :</i>					
INO	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • les bâtiments ou groupes de bâtiments détruits par un sinistre, dont la cause des dommages (directe ou indirecte) concerne les phénomènes inondation ou ruissellement, érosion torrentielle, coulée de boue, ne pourront être reconstruits au même endroit que si une étude montre la possibilité d'une protection ou d'une mise en sécurité des occupants et que les travaux de protection requis sont réalisés lors de la reconstruction. • Réalisation de diagnostic de vulnérabilité, et mise en place de mesures individuelles de préservation des biens, outils de production et de réduction d'impact. • Destruction et relocalisation des bâtiments à risque, élevé ou de protection civile sauf activité dépendant totalement de la situation en bord de mer (port et infrastructures portuaires, touristiques)
	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Sont interdits : - - les extensions sauf en hauteur permettant une zone refuge ou une évacuation hors d'eau sans augmentation de la vulnérabilité (nombre de personnes exposées) vers une zone sans aléas, sous réserve de respect des règles de construction et de validation du permis de construire - tout déblai, remblai ou déversement dans les pentes des ravines et les zones d'écoulement sans autorisation administrative (à mettre en place)
	X				

					Table des recommandations pour Niveau Orange OI Inondation
	Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	
		X			<ul style="list-style-type: none"> - tout remblai ou digues constituée de déchets gravats non consolidés et construits sans autorisation ou déclaration - tous nouveaux services ou activités hormis parking temporaire de véhicule - le stockage permanent de produits dangereux, déchets, gravats - la transformation de site existant en nouvelle installation sensible, stratégique ou critique, (bâtiments à risque élevé ou de protection civile selon hormis celles requises pour l'accès à des sites existants.
	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Sont interdits tout nouveau bâtiment ou maison d'habitation collective ou individuelle, recevant du public, sensible ou stratégique (bâtiment à risque élevé ou de protection civile) • Pas de transformation des terrains vierges privés ou publics, naturels, agricoles, jardins
	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Sont autorisés les travaux et aménagements visant à réduire la vulnérabilité du bâti et des personnes :</u> <ul style="list-style-type: none"> - la pose de seuils ou aménagement d'un refuge sûr au-dessus du niveau de submersion de l'aléa centennial. - la rehausse des installations électriques au-dessus du niveau de crue maximum si possible ou des plus hautes eaux connues - la mise en place de mesures individuelles de diagnostic de vulnérabilité, de réduction d'impact et de préservation des biens, outils de production - les marchés et commerces ambulants sans installations fixes - la remise en état d'aménagement agricoles existants (canaux, tranchées, talus dégradés par le temps ou le ruissellement.
	X	X	X	X	
	X	X	X	X	
	X	X	X	X	
	X	X	X	X	
					<u>PROJETS NOUVEAUX :</u>
INO	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Est interdit toute nouvelle occupation et utilisation du sol, de quelque nature que ce soit, y compris les terrassements de tout volume et autres dépôts de matériaux (déchets et notamment les produits dangereux et flottants), décharges d'ordures.
	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Les utilisations du sol et constructions suivantes sont, par dérogation, tolérées, sous réserve de ne pas pouvoir les implanter dans des zones moins exposées :</u> <ul style="list-style-type: none"> - les nouvelles installations et infrastructures requises pour l'accès à des sites à risque élevé ou de protection civile hors de la zone. - Les travaux et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris la pose de pylônes, de lignes et de câbles. - Les voies d'accès nécessaires à la desserte d'une construction située hors zone Orange et les voies d'évacuation et d'accès à des refuges hors zone Rouge ou Orange.

<p style="text-align: center;">Table des recommandations pour Niveau Orange OI Inondation</p>				
Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	
				<ul style="list-style-type: none"> - Les nouvelles installations et infrastructures requises pour l'accès aux bâtiments et sites à risque élevé ou de protection civile hors de la zone à condition que ceux-ci n'aggravent pas le risque existant et/ou n'engendre pas d'autres risques. - L'aménagement des terrains à vocation sportive ou de loisirs, sans hébergement et sans construction dépassant 20 m² d'emprise au sol. - Les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures majeures de transports routiers, de fluides), les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions pour assurer leur résilience face aux crues de période de retour au moins centennale et pour rendre leur impact sur les crues totalement neutre. La relocalisation de l'installation devra être programmée à court terme. - Les marchés et commerces périodiques ou ambulants sans installations fixes sont autorisés. - la reconstruction après démolition sans augmentation de l'emprise au sol et sous réserve de réduction de la vulnérabilité notamment par la mise en œuvre d'un plancher bas du 1er niveau aménageable sur vide sanitaire ajouré sur au moins 30% de sa surface périmétrique dont la face supérieure est au minimum à 0,40 mètre au-dessus de la cote atteinte lors de l'évènement destructeur. - La construction de nouveaux Jessours sur les flancs des oueds principaux et le développement de nouvelles parcelles agricoles sur les terrasses aménagées. <ul style="list-style-type: none"> ● Tout projet devra faire l'objet : <ul style="list-style-type: none"> - d'un ouvrage de protection collectif protégeant d'un aléa centennal et construit avant les bâtiments qu'il doit protéger ; - d'une étude géotechnique et d'une conception selon les normes en vigueur dans les codes de la construction tunisiens afin de s'assurer de la résistance de la construction à la submersion, à l'érosion et l'affouillement.
Mesures de protection collective				
INO	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> ● Mettre en place un réseau de drainage et évacuation des eaux pluviales et usées. ● Curage et entretien des oueds, des drainages pluviaux ou d'assainissements existants. ● Etude de faisabilité et analyse cout/bénéfice d'ouvrages de protection collectives de type digue ou remblais ● Construction de barrage écrêteur des crues en amont de la zone urbaine à l'initiative des ministères concernés et de la DHU après étude d'impact environnementale et modélisation des crues extrêmes avant et après construction de l'ouvrage.
Mesures de planification et d'urbanisme				

Table des recommandations pour Niveau Orange OI Inondation				
	Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires
<i>BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS OU PROJETS NOUVEAUX :</i>				
INO	X	X		X
			X	X
	X	X	X	X
Mesures d'alertes, gestion de crise et d'évacuation, de prévention, d'information				
INO	X	X	X	X
			X	X
	X	X		
	X	X	X	X

2.4 RECOMMANDATIONS ZONE JAUNE (RISQUE MOYEN)

Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	Table des recommandations pour Niveau Jaune J1 Inondation	
Principes généraux					
Zones d'aléa et de danger moyen ou des mesures collectives ou individuelles de protection ou de prévention permettent le maintien du bâti et la construction et l'aménagement sous conditions.					
Ces zones ne sont inondées que par les crues exceptionnelles mais appartiennent théoriquement au Domaine Public Hydraulique.					
Elles peuvent aussi correspondre à des tracés de petits talwegs peu marqués dans la topographie, ou non visibles en raison de l'urbanisation, dont les hauteurs d'eau en cas de crues peuvent cependant être de plus de 50cm.					
Autres phénomènes possibles : Ruissellement urbain – accumulation dans les points bas.					
Espace non urbanisé			Espace urbanisé		
Constructible sous condition mais à préserver en zone naturelle ou d'expansion de crue			Constructible sous condition et application des dispositions existantes préconisées par les normes nationales en vigueur et sous réserve de réalisation d'aménagement ou de travaux de protection ou de réduction de vulnérabilité collectifs ou individuels		
Mesures de protection individuelle					
<i>BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS :</i>					
INO					<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifier l'existence d'un réseau de drainage des eaux, sinon le mettre en place et le raccorder au réseau de drainage collectif ou émissaire capable de les recevoir (hors zone en tête de versant, en amont d'un mur de soutènement et dans des terrains meubles). ● les bâtiments ou groupes de bâtiments détruits par un sinistre, dont la cause des dommages (directe ou indirecte) concerne les phénomènes inondation ou ruissellement, érosion torrentielle, coulée de boue, ne pourront être reconstruits au même endroit que si une étude montre la possibilité d'une protection, d'une nouvelles élévation du bâtiment mettant les planchers de RdC hors d'eau ou d'une mise en sécurité des occupants et que les travaux de protection requis sont réalisés avec la reconstruction.et sans augmentation de l'aléa. ● Mise en place de mesures individuelles de protection après diagnostic de vulnérabilité, de préservation des biens, outils de production et de réduction d'impact. ● Installations électriques au-dessus du niveau de crue maximum si possible. <p>● Sont interdits</p> <ul style="list-style-type: none"> - le stockage permanent de produits dangereux, déchets, gravats
	X	X	X	X	
	X	X	X	X	
		X			

Table des recommandations pour Niveau Jaune JI Inondation				
Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	
X	X X X			<ul style="list-style-type: none"> - tout remblai ou digue constitué de déchets, gravats non consolidés et construit sans autorisation ou déclaration - les activités d'extraction de matériaux <p>● Sont autorisés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les marchés et commerces ambulants, sans installations fixes - les travaux et aménagement visant à réduire la vulnérabilité du bâti et des personnes - L'exploitation agricole sous réserve d'absence de modification des écoulements, ou de construction de talus, remblais, canaux de dérivation ou d'écoulement ou d'irrigation. Tout ouvrage y compris sur terrain privé devra faire l'objet d'une demande et d'une validation par le service des forêts.
PROJETS NOUVEAUX :				
INO	X X	X X	X	<ul style="list-style-type: none"> ● Pas de construction dans les zones inondables à moins de 25 m de la limite des zones violette, rouge ou orange ou moins de 10 m du bord des zones d'écoulement non canalisées ou appréciation de la distance et des conditions de stabilité des berges fixées par un expert reconnu des services de l'Etat, ou d'un bureau d'étude mandaté. ● Interdiction d'évacuer les gravats ou déblais sur les pentes ou dans les oueds, les acheminer vers un emplacement dédié. ● Nouveaux bâtiments ou installations possibles si sa fonction est totalement liée et dépendante de la présence du cours d'eau ou de l'écoulement moyennant la mise en place de mesures de réduction de vulnérabilité individuelle et collective assurant sa pérennité. ● Tout terrassement doit préalablement faire l'objet d'une étude géotechnique et ne devra pas perturber les écoulements (sauf ouvrage collectif de protection).
Mesures de protection collective				
BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS OU PROJETS NOUVEAUX :				
INO	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> ● Faire réaliser des études hydrauliques et géotechniques de dimensionnement et l'installation d'un réseau adapté aux écoulements ou les détournant en tenant compte d'un débit d'une crue au moins cinquantennale pour les installations à risque normal élevé et de protection civile. ● Mettre en place un réseau de drainage et évacuation des eaux pluviales et usées pour les quartiers et les lotissements. ● Surveiller l'absence de gravats ou produits de déblais, décharges au sein des ravines. D'une façon générale, vérifier le bon écoulement des eaux au niveau des ravines ● Assurer un entretien et une maintenance constante des drainages pluviaux ou d'assainissement et des déversoirs dans les oueds ● Ouvrage de protection collective à étudier pour les zones urbanisées non déplaçables ou les bâtiments à risque élevé ou de protection civile, tenant compte au moins d'un aléa cinquantennale.

Table des recommandations pour Niveau Jaune Jl Inondation				
Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	
				<ul style="list-style-type: none"> • Construction de l'ouvrage si l'analyse cout/bénéfice est favorable
Mesures de planification et d'urbanisme				
INO				<ul style="list-style-type: none"> • Favoriser la préservation de la zone en espace naturel pour l'expansion des crues • Dans ces zones, ne doivent pas être développés de grands projets urbains structurant. La densification des zones de bâti existant (habitat vertical) n'est possible que si elle est accompagnée de mesure d'alerte précoce, de mise en sécurité sur place des populations, d'évacuation de réduction de vulnérabilité du bâti et des personnes ou d'ouvrage de protection collectifs. • Tout projet d'aménagement collectif ou urbain devra être accompagné de la programmation simultanée d'un ouvrage de protection ou de drainage collectif qui devra être réalisé avant aménagement • Zone impropre à l'aménagement de décharge, de stockage, de remblais, de déchets
	X	X	X	X
Mesures d'alertes, gestion de crise et d'évacuation, de prévention et d'information				
INO			X	X
	X	X	X	X
	X	X	X	X
	X	X	X	
				<ul style="list-style-type: none"> • Introduction de plans d'intervention d'urgence et de plans de continuité d'activité pour les installations stratégiques et sensibles (bâtiments à risque élevé et de protection civile) • Alerte précoce pour tous les résidents temporaires ou permanents et procédure d'évacuation avec fléchage vers refuge. • Mesure de sensibilisation du public à la préservation des zones d'écoulement (ravins naturelle et canaux) et l'importance de ne pas déposer des gravats ou déblais, de déchets sur les pentes ou dans les ravines. • Création de comité de citoyens veilleurs et d'alerte précoce par quartier chargé de surveiller la montée d'eau, de la dissémination de l'alerte en cas d'alerte ou de consignes d'évacuation lors d'évènement météorologique intenses ou extrêmes annoncées par La direction de la Météorologie, la DGSC'INM ou les autorités. • Réalisation de campagnes d'informations sur le niveau d'exposition et de danger, les mesures de prévention et d'alertes, d'évacuations existantes, la nécessité de respect des consignes de sécurité transmis par La DGSC. • Introduction de plans individuels ou communautaires de mise en sécurité dans les quartiers habités

2.5 RECOMMANDATIONS POUR LA ZONE VERTE (RISQUE MODÉRÉ A FAIBLE)

Habitat ou bâtiments courants		Activités et services		Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques		Réseaux et enjeux linéaires		Table des recommandations pour Niveau Vert VEI Inondation	
Principes généraux									
<p>Zones d'aléa inondation et de danger moyen ou des mesures collectives ou individuelles de protection ou de prévention permettent le maintien du bâti et la construction et l'aménagement sous conditions.</p> <p>Ces zones ne sont inondées que par les crues exceptionnelles mais appartiennent théoriquement au DPH</p> <p>Ces zones sont rarement inondables mais lors d'évènements extrêmes capables d'engendrer la chaos sur les zones violettes à jaunes.</p> <p>Elles peuvent aussi correspondre à des tracés de petits talwegs peu marqués dans la topographie, ou non visibles en raison de l'urbanisation, dont les hauteurs d'eau en cas de crues peuvent cependant être de moins de 50cm.</p>									
Autres phénomènes possibles : Ruissellement urbain – accumulation dans les points bas.									
Espace non urbanisé					Espace urbanisé				
Constructible sous condition et vérifier les dispositions existantes, respect des règles recommandées par le LNBTP face aux autres aléas (sismique, volcanique, ruissellement, mouvements de terrain).					Constructible sous condition et vérifier les dispositions existantes, respect des règles recommandées par le LNBTP face aux autres aléas (sismique, volcanique, ruissellement, mouvements de terrain)				
Mesures de protection individuelle									
<i>BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS :</i>									
INO			X	X	<ul style="list-style-type: none"> ● Réaliser obligatoirement un diagnostic de vulnérabilité des installations sensibles pour mesures de réduction de vulnérabilité ● Respect de règles d'éloignement des cours d'eau et écoulements des règles du schéma d'aménagement ; 				
	X	X	X	X					
	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> ● Les bâtiments endommagés par un sinistre, dont la cause des dommages (directe ou indirecte) concerne les phénomènes inondation ou ruissellement urbain, ne pourront être reconstruits au même endroit qu'après autorisation de la mairie et du LNBTP et introduction d'un plancher de RdC surélevé au-dessus des plus hautes eaux connues ou d'un étage refuge en cas d'inondation (voir projet nouveau) ● Adaptation du bâti existant par aménagement de zone refuge en étage hors d'eau sans augmentation du nombre d'habitants permanents et dans le respect des règles parasismiques. ● Extensions de bâtiment ou d'emprise des parcelles associées autorisés par LNBTP ou la mairie, après diagnostic et soumission d'un permis de construire, si elles n'augmentent pas l'aléa, l'exposition ou la vulnérabilité. 				
	X	X	X	X					

	Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	Table des recommandations pour Niveau Vert VEI Inondation
					<ul style="list-style-type: none"> • Pour les installations sensibles ou stratégiques (catégories risque élevé et essentiels à la sécurité et aux secours), réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité au risque d'inondation • Sécurisation des mobiliers ou stockages pouvant être emportés soit par ancrage, soit en les surélevant sur des plateformes, ou en les protégeant par une enceinte fermée pour éviter leur emportement. • Les extensions, agrandissements sont autorisées sous réserves de ne pas aggraver la vulnérabilité du bâti.
					<u>BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS OU PROJETS NOUVEAUX :</u>
INO	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Les installations électriques, de production d'énergie, de téléphonie, de climatisation, devront être installées à une cote située au-dessus des plus hautes eaux connues locales. Les installations d'alimentation en eau courante ou potable devront être étanches. • Le stockage de produits dangereux, polluants, d'objets flottants devra être conçu pour être établi 50 cm au-dessus des plus hautes eaux connues sur le site. • Sont autorisés tous les travaux et aménagement visant à réduire la vulnérabilité de l'existant
					<u>PROJETS NOUVEAUX :</u>
INO	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Interdiction des maisons de plain-pied. Tout nouveau bâtiment devra disposer d'un plancher de RDC hors d'eau situé à 50 cm au-dessus de la cote locale de voirie ou d'un étage refuge • Tout terrassement doit préalablement faire l'objet d'une étude géotechnique et ne devra pas perturber les écoulements (sauf ouvrage collectif de protection). • Autorisation administrative pour la construction d'un remblai. • Zone impropre à l'aménagement de décharge, de stockage, de remblais, de déchets.
Mesures de protection collective					
					<u>BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS:</u>
INO					<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le bon fonctionnement du réseau de drainage collectif et, d'une façon générale, vérifier le bon écoulement des eaux au niveau des oueds • Assurer un entretien et une maintenance constante des drainages pluviaux et des déversoirs dans les cours d'eau et les oueds. • Mettre en place un réseau de drainage et évacuation des eaux pluviales et usées pour les quartiers et les lotissements, s'il n'en existe pas.
INO	X	X			<ul style="list-style-type: none"> • Surveiller l'absence de gravats ou produits de déblais au sein des ravines ou sur les pentes • En zone urbanisée faire réaliser une étude de dimensionnement des réseaux pluviaux tenant compte d'une pluie au moins cinquantennale et construite ces réseaux <u>Projets nouveaux :</u>

		Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	Table des recommandations pour Niveau Vert VEI Inondation
						<ul style="list-style-type: none"> • Une maîtrise d'œuvre collective est souhaitable pour mettre en place des protections cohérentes et efficaces : • Mettre en place un réseau de drainage et évacuation des eaux pluviales et usées pour les quartiers et les lotissements s'il n'existe pas.
Mesures de planification et d'urbanisme						
INO		X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Favoriser la préservation ou la transformation de la zone en espace naturel sans installation humaine permanente ou bâtiments en dur, des espaces non urbanisés. • Zone possible d'aménagement urbain en l'absence d'autres risques • Tout nouveau projet devra faire l'objet d'une opération de planification et d'aménagement d'ensemble concertée. Elle inclura un programme de limitation ou de réduction du risque et la préservation des zones d'aléa fort et d'épandage des inondations, d'aménagement, travaux ou ouvrage réduisant l'impact des inondations • Aménagement et préservation d'axes routiers pouvant recevoir une évacuation de masse rapide vers des zones non exposées ou servir de digue de protection par un talus • La densification des zones de bâti existant (habitat vertical) et en particulier le développement de grands projets urbains structurant n'est possible que si elle est accompagnée de mesure d'alerte précoce, de mise en sécurité sur place, de réduction de vulnérabilité du bâti et des personnes ou d'ouvrage de protection collectifs.
Mesures d'alertes, gestion de crise, de prévention et d'information						
INO		X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Implantation possible des centres névralgiques et de secours sous réserve de contrôle de leur vulnérabilité et de leur exposition et de la mise en place d'un programme de diagnostic et de réduction de vulnérabilité. • Introduction de plans d'intervention d'urgence et de plans de continuité d'activité pour les installations stratégiques et sensibles • Alerte précoce pour tous les résidents temporaires ou permanents et procédure d'évacuation de refuge • Réalisation de campagnes d'informations sur le niveau d'exposition et de danger, les mesures de prévention et d'alertes, d'évacuations existantes pour les aléas présents (inondation, séisme) • Introduction de plan individuel de mise en sécurité dans les quartiers habités • la zone verte peut accueillir des sites refuges temporaires pour les personnes évacuée des zones violettes à jaune, à conditions que le site reste accessible et évacuable en toute circonstances.

3 Recommandations contre la submersion marine

3.1 RECOMMANDATIONS POUR LA ZONE VIOLETTE (RISQUE MAJEUR)

Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	Table des recommandations pour Niveau Violet (Majeur) VS (Submersion marine)	
Principes généraux					
<p>Ces zones constituent le front de mer directement exposé aux percussions par les vagues ou les objets flottants, à l'érosion. Aucune parade économiquement raisonnable possible et danger extrême pour la vie humaine. Toute occupation du sol permanente doit être exclue. Ces zones sont appelées à être progressivement délaissées.</p> <p>De manière générale ces zones sont déjà menacées par l'érosion ou la submersion et sont exposées à une destruction complète à moyen terme ou lors d'évènements cyclonique extrêmes</p>					
Autres phénomènes possibles :					
Inondation , ruissellement pluvial au pied des pentes, accumulation dans les points bas,					
Espace non urbanisé			Espace urbanisé		
Zone inconstructible sauf exception			Zone inconstructible		
Mesures de protection individuelle					
<i>BIENS, ACTIVITES EXISTANTS ET PROJETS NOUVEAUX :</i>					
SUB					<p>Le principe de base dans cette zone est la destruction et relocalisation des bâtiments à risque faible, normal, élevé ou de protection civile.</p> <p>● Sont interdits :</p> <ul style="list-style-type: none"> - toute nouvelle occupation et utilisation du sol, de quelque nature que ce soit, y compris les terrassements de tout volume et autres dépôts de matériaux (déchets et notamment les produits dangereux et flottants) est interdite. - toute transformation de site existant en installation sensible, stratégique ou critique, (bâtiments à risque élevé ou de protection civile selon CNBH). - tous nouveaux services ou activités - les activités d'extraction de matériaux - le stockage permanent de produits dangereux, déchets, gravats <p>● Destruction et relocalisation des bâtiments à risque faible, normal, élevé ou de protection civile sauf activité dépendant totalement de la situation en bord de mer (port et infrastructures portuaire, touristiques)</p> <p>● Les bâtiments détruits par un sinistre, dont la cause des dommages (directe ou indirecte) concerne les phénomènes submersion marine ou tsunamis, ne pourront être reconstruits.</p>
	X	X	X	X	
	X	X	X	X	
		X			
		X			
	X	X	X	X	
	X	X	X	X	

	Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	<p style="text-align: center;">Table des recommandations pour Niveau Violet (Majeur) VS (Submersion marine)</p>
		<p style="text-align: center;">X</p>	<p style="text-align: center;">X</p>	<p style="text-align: center;">X</p>	<p>● <u>Les utilisations du sol suivantes sont, par dérogation, tolérées, sous réserve de ne pas pouvoir les implanter dans des zones moins exposées :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Les voies d'accès ou d'évacuation nécessaires à la desserte d'une construction située hors zone Violette ou Rouge et les voies d'évacuation et d'accès à des refuges hors zone Rouge ou Orange. - Les nouvelles installations et infrastructures requises (routes, rampes, ponts, réseaux fluide, énergie) pour permettre l'accès et le fonctionnement des bâtiments sensibles à risque élevé ou de protection civile situés hors de la zone. - Les accès à la mer pour les embarcations de pêches, de loisir ou d'intervention de secours. - L'aménagement des terrains à vocation sportive ou de loisir, sans hébergement et sans construction dépassant 20 m² d'emprise au sol - Les abris légers d'une surface inférieure à 10 m², sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. - Les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports routiers, de fluides, énergie), les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions pour réduire leur vulnérabilité face aux submersions marines et pour rendre leur impact sur les crues totalement neutre. - Les hangars non clos, assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu'ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, tassements, érosions et chocs d'embâcles éventuels - Les marchés et commerces ambulants sans installations fixes - Les installations de loisir ou de restaurations légères et non closes en bord de mer. - Les parkings de stationnement temporaire de véhicules mais l'entreposage permanent est interdit. <p>X ● Tout projet de bâtiment devra faire l'objet d'une étude hydraulique, géotechnique et d'une conception selon les normes proposées par la Direction des travaux Publiques de l'Etat afin de s'assurer de la résistance de la construction à la submersion, aux vagues, au vent, à l'érosion et l'affouillement et qu'il n'augmente pas le niveau d'aléa sur voisinage ou une zone de niveau de risque inférieur (R, O, J, V).</p> <p>X ● Etanchéification et renforcement des drainages d'assainissement et pluviaux existant et renforcement des exutoires sur la partie terrestre.</p>

	Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	Table des recommandations pour Niveau Violet (Majeur) VS (Submersion marine)
				X	<ul style="list-style-type: none"> • Réseaux enterrés ou aériens devront être protégés de l'aléa de référence avec coupe circuits et les Installations électriques intérieures et extérieures au-dessus du niveau de submersion maximum connu si possible
Mesures de protection collective					
<i>BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS OU PROJETS NOUVEAUX :</i>					
SUB	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Curage et entretien des cours d'eau, canalisation, des drainages pluviaux ou d'assainissements existants drainant les zones moins exposées de niveau Rouge, Orange, Jaune ou Vert se déversant en mer. • Maintien en état et curage des ouvrages de drainage pluviaux existants. • Dans les secteurs d'érosion active de plage et de recul du trait de côté, sont autorisés les ouvrages de protection contre la houle sous-réserve de mise en place des mesures d'alerte, de gestion de crise, d'évacuation et de mise en sécurité en zone refuge des populations résidentes. <ul style="list-style-type: none"> • Tout ouvrage de protection devra faire l'objet d'une étude hydraulique préalable et d'une étude d'impact, soumise à une déclaration et une autorisation par l'autorité nationale de contrôle des travaux (direction des Travaux Publics) pour validation. • <u>Aucun ouvrage communautaire quelle que soit le financeur ne sera autorisé sans validation par la direction de travaux publics.</u>
Mesures de planification et d'urbanisme					
SUB	X	X			<ul style="list-style-type: none"> • Favoriser la préservation de la zone en espace naturel sans installation humaine permanente ou bâtiments en dur, servant de zone d'amortissements aux vagues ou à la submersion • A réserver pour installations portuaires ou zone récréative ou touristique, d'activité de pêche sans bâtiments non démontables, ni présence humaine permanente et avec évacuation possible vers zones refuges. • Expulsion et destruction de toute nouvelles habitation ou activité non autorisée. • Aménagement d'axes routiers et piétons pouvant recevoir une évacuation de masse rapide vers des zones non exposées. • Maintien de voies d'accès aux littoraux ou aux plages si ceux-ci ont un usage professionnel. • L'Etat et les collectivités locales doivent programmer le déplacement des axes de circulation majeurs et des réseaux fluides et énergies situé dans la zone sur des terrains non exposés y compris à long terme à la submersion marine.
Mesures d'alertes, gestion de crise et d'évacuation, de prévention et d'information					

	Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	Table des recommandations pour Niveau Violet (Majeur) VS (Submersion marine)
SUB			X	X	<ul style="list-style-type: none"> ● Introduction de plans d'intervention gradués et de plans de continuité d'activité pour les installations stratégiques et sensibles encore présentes avant délocalisation. ● zone d'alerte précoce prioritaire pour tous les résidents temporaires ou permanents et procédure d'évacuation avec fléchage vers zone refuge ou zones hors d'eau à mettre en place dans l'attente de leur relocalisation. ● Réalisation de campagnes d'informations sur le niveau d'exposition et de danger, les mesures de prévention et d'alertes, d'évacuations existantes, la nécessité de respect des consignes de sécurité transmises par la DGSC, les services municipaux ou de police, la Météorologie Nationale. ● Marquage permanent périmétrique et à l'intérieur de la zone de l'exposition à un danger extrême pour la vie et pour les bâtiments en cas de tsunami ou de cyclone ou de forte tempête. ● Introduction de plans individuels ou communautaires de mise en sécurité en zones non exposées dans les quartiers habités à évacuer.
	X	X	X	X	
	X	X	X	X	

3.2 RECOMMANDATIONS POUR LA ZONE ROUGE (RISQUE FORT)

Table des recommandations pour Niveau Rouge RS Submersion marine					
Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires		
Principes généraux					
Zone de danger exposée au submersion marine pour les cyclones forts sur la période 2050 à 2100 Zones d'aléa et de danger faible ou mal évalué en l'état actuel des connaissances En revanche la zone deviendra maritime à l'échéance au-delà de 2100.					
Ces zones sont situées à en retrait mais à proximité du front de mer et ne sont pas exposées à un danger fort immédiat.					
Elles doivent être progressivement transformées en zone tampon ou d'amortissement des tempêtes ce qui interdit d'y densifier l'habitat et d'y implantant des installations, bâtiments ou ouvrages stratégiques. Ces zones doivent faire l'objet d'une programmation d'abandon progressif avant 2100.					
Autres phénomènes possibles : Inondation – ruissellement – remontée de nappe					
Espace non urbanisé			Espace urbanisé		
Zone inconstructible sauf exception			Zone inconstructible Sauf installations avec dérogation (voir ci-dessous)		
Mesures de protection individuelle					
<i>BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS :</i>					
SUB					<ul style="list-style-type: none"> ● Sont interdits : ● Toute nouvelle occupation et utilisation du sol de quelque nature que ce soit, y compris les terrassements de toute volume et autres dépôts de matériaux (déchets, produits dangereux et flottants) ● les extensions sauf en hauteur permettant une zone refuge ou une évacuation hors d'eau sans augmentation de la vulnérabilité (nombre de personnes exposées) sous réserve de respect des règles de construction contre le vent et les séismes ● tous nouveaux services ou activités ● les activités d'extraction de matériaux ● le stockage permanent de produits dangereux, déchets, gravats ● Le prélèvement de sables, gravier et galets dans les estuaires ou débouché de drainage urbain, les lits de cours d'eau. ● Destruction et relocalisation des bâtiments à risque, élevé ou de protection civile sauf activité dépendant totalement de la situation en bord de mer (port et infrastructures portuaire, touristiques) ● Les bâtiments détruits par un sinistre, dont la cause des dommages (directe ou indirecte) concerne les phénomènes submersion marine ou tsunamis, inondation ne pourront être reconstruits (sauf installations portuaires) ● Réalisation de diagnostics de vulnérabilité, de préservation des biens, outils de production et de réduction d'impact pour mise en place de mesures individuelles adaptées.
	X	X	X	X	
	X	X	X	X	
		X X X X			
	X	X			
			X	X	
	X	X	X	X	
		X			

					Table des recommandations pour Niveau Rouge RS Submersion marine
	Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	
	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • La transformation de site existant en nouvelle installation sensible, stratégique ou critique, (bâtiments à risque élevé ou de protection civile) hormis celles requises pour l'accès à des sites existants. Les bâtiments à risque élevé ou de protection civile doivent être relocalisés • <u>Les utilisations du sol suivantes sont, par dérogation, tolérées, sous réserve de ne pas pouvoir les implanter dans des zones moins exposées :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Les installations industrielles ou équipements dont l'installation dépend entièrement du lieu d'implantation et sans alternative en zone de danger moins élevé (ex : port et infrastructures portuaire, construction navale) - Le changement d'usage du bâtiment est autorisé sous réserve de réduction de vulnérabilité et d'exposition, de réduction des enjeux exposé - La démolition/reconstruction est autorisée seulement si la nouvelle construction permet une réduction du risque, avec aménagement d'un refuge sûr ou au-dessus du niveau de submersion de l'aléa centennal dans les bâtiments après expertise sur la solidité du bâtiment ou si un aménagement permet une évacuation hors zone submersible.
					<i>PROJETS NOUVEAUX :</i>
SUB	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Sont interdits : <ul style="list-style-type: none"> - tout nouveau bâtiment ou maison d'habitation collective ou individuelle, recevant du public (à risque faible). - Toute nouvelle installation sensible, stratégique ou critique, (bâtiments à risque élevé ou de protection civile) hormis celles requises pour l'accès à des sites existants. - La transformation des terrains vierges privés ou publics, naturels, agricoles, jardins, parcs, promenades. - Tout nouveau remblais ou comblement de zone humides ou naturelles. • <u>Les utilisations du sol suivantes sont, par dérogation, tolérées, sous réserve de ne pas pouvoir les implanter dans des zones moins exposées :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Les travaux et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris la pose de pylônes, de lignes et de câbles. - Les voies d'accès nécessaires à la desserte d'une construction ou à son évacuation. - L'aménagement des terrains à vocation sportive ou de loisir, d'activité nautique, de pêche, sans hébergement et sans construction dépassant 20 m² d'emprise au sol. - Les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les
	X		X	X	

Table des recommandations pour Niveau Rouge RS Submersion marine				
Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	
				<p>infrastructures de transports routiers, de fluides), les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions pour réduire leur vulnérabilité face aux crues et submersions marines et pour rendre leur impact sur les crues totalement neutre.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les hangars non clos, assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu'ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, tassements, érosions, pression hydraulique et chocs d'embâcles éventuels ; - Les nouvelles installations et infrastructures requises pour l'accès à des sites à risque élevé ou de protection civile hors de la zone. - Les marchés et commerces ambulants sans installations fixes sont autorisés. - Les installations de loisir ou de restaurations légères et non closes en bord de mer. - Le parking de stationnement temporaire de véhicules mais l'entreposage permanent est interdit. - L'entreposage temporaire de navires ou bateaux de pêche sur des esplanade permettant de les mettre à l'eau ou de les en sortir. - Les parcs, jardins sans bâtiment permanent. <p>Sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens et après autorisation administrative :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les extensions limitées qui seraient nécessaires à une amélioration de l'habitabilité ou de la sécurité des bâtiments à risque normal. - les constructions et installations nécessaires au respect des règles de sécurité, des Etablissements Recevant du Public et des Immeubles de Grande Hauteur.
X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Les réseaux enterrés ou aériens devront être protégés de l'aléa de référence avec coupe circuits et les Installations électriques intérieures et extérieures au-dessus du niveau de submersion maximum connu si possible. Ces réseaux et les postes relais doivent être progressivement retirés de la zone
X	X	X	X	
Mesures de protection collective				
<i>BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS OU PROJETS NOUVEAUX :</i>				
SUB	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Dans les secteurs d'érosion active de plage et de recul du trait de côté, sont autorisés les ouvrages de protection contre la houle sous-

Table des recommandations pour Niveau Rouge RS Submersion marine				
Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	
				<p>réserve de mise en place des mesures d'alerte, de gestion de crise, d'évacuation et de mise en sécurité en zone refuge des populations résidentes. Les ouvrages devront faire la preuve d'une conception ayant fait appel à une étude de dimensionnement selon une norme internationale, de l'emploi de matériaux appropriés. L'autorisation de rénovation, transformation ou construction passera par un permis de construire et une validation par une commission de sécurité.</p> <p>Ces ouvrages pourront être implantés dans la zone mais toute construction située entre la mer et l'ouvrage devra être à terme abandonnée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maintien en état et curage des ouvrages de drainage pluviaux existants. • Mettre en place un réseau de drainage et évacuation des eaux pluviales et usées, protégé du refoulement. • Expulsion et destruction de toute nouvelle habitation ou activité non autorisée
X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Construction d'ouvrage de protection contre la submersion marine lors des tempêtes à condition qu'il ne transfère pas le danger sur les zones voisines en zone rouges ou jaune. Le secteur devra accueillir les aménagements de protection destinés à protéger les zones jaunes. Ces ouvrages pourront être implantés dans la zone mais toute construction située entre la mer et l'ouvrage devra être à terme abandonnée.
X	X	X	X	
X	X			
Mesures de planification et d'urbanisme				
SUB				<ul style="list-style-type: none"> • Favoriser la préservation de la zone en espace naturel sans installation humaine permanente ou bâtiments en dur. • A réserver pour installations portuaires ou zone récréative, touristique, d'activité de pêche sans bâtiments non démontables, ni présence humaine permanente et avec évacuation possible vers zones refuges. • Les zones basses ou en cuvettes, plan d'eau ou zones humides côtiers, zone de mangroves, doivent rester vierges et protégées pour préserver la capacité d'amortissement des vagues de e ces zones tampons. • Aménagement et préservation d'axes de voirie pouvant recevoir une évacuation de masse rapide vers des zones non exposées ou servir de digue de protection par un talus ou permettre l'accès de secours. • Aménagement d'axes routiers mineurs autorisés sous réserve de conception n'augmentant pas le niveau d'aléa ou dans une zone de niveau d'aléa inférieur. • Planification du déménagement d'installations sensibles, stratégiques ou critiques, d'établissement recevant du public (occupation à risque élevé ou protection civile selon classification CNBH)
X	X	X	X	

Table des recommandations pour Niveau Rouge RS Submersion marine					
Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires		
X	X			<ul style="list-style-type: none"> ● Expulsion et destruction de toute nouvelles habitation ou activité non autorisée ● Aucune opération majeure d'aménagement ou densification du bâti ou d'activité n'est permise ● Programmation stratégique du remplacement du bâti par des ouvrages de protection ou des zones tampons face à la submersion marine selon la nature des terrains, la vitesse de recul et d'érosion et les enjeux présents en zone jaune ou en retrait de la mer. ● L'Etat et les collectivités locales doivent programmer le déplacement des axes de circulation majeurs et des réseaux fluides et énergies situé dans la zone sur des terrains non exposés y compris à long terme à la submersion marine. 	
X	X	X	X		
Mesures d'alertes, gestion de crise et d'évacuation, de prévention et d'information					
SUB			X	X	<ul style="list-style-type: none"> ● Introduction de plans d'intervention gradués et de plans de continuité d'activité pour les installations stratégiques et sensibles ● Réalisation de campagnes d'informations sur le niveau d'exposition et de danger, les mesures de prévention et d'alertes, d'évacuations existantes, la nécessité de respect des consignes de sécurité transmis par la DPC ou les ONG. ● Alerte précoce pour tous les résidents temporaires ou permanents et procédure d'évacuation avec fléchage vers zone refuge à mettre en place dans l'attente de leur relocalisation. ● Marquage du territoire sur son exposition à un aléa majeur de submersion (marqueur de niveau de submersion) et son inconstructibilité en zone non urbanisée, rurale et péri-urbaine. ● Introduction de plans individuels ou communautaires de mise en sécurité dans les quartiers habités à évacuer.
X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	
X	X				

<p style="text-align: center;">Table des recommandations pour Niveau Jaune JS Submersion marine</p>				
Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	
<p>Principes généraux</p> <p>Zones d'aléa et de danger faible ou mal évalué en l'état actuel des connaissances En revanche la zone deviendra maritime à l'échéance 2100 et au-delà.</p> <p>Des études d'aléa plus précises permettront de mieux évaluer le niveau de risque sur les zones bâties.</p> <p>Ces zones peuvent faire l'objet de protection collectives ou individuelles de protection ou de prévention permettent le maintien du bâti et la construction et l'aménagement sous conditions pour les décennies qui viennent.</p> <p>En revanche, elles ne doivent plus faire l'objet d'investissement à long termes, d'implantation de projets stratégiques pour le développement local ou national.</p> <p>Lorsqu'un autre aléa est présent, les principes associés à ce risque jaune de submersion à long terme devront prédominer pour l'aménagement et la construction</p>				
<p>Autres phénomènes possibles : Inondation, Ruissellement urbain et / ou remontée de nappe</p>				
Espace non urbanisé			Espace urbanisé	
<p>Non constructible à préserver en zone naturelle ou d'expansion de crue ou d'amortissement des vagues.</p>			<p>Constructible sous condition et appliquer les dispositions existantes préconisées par les normes en vigueur et sous réserve de réalisation d'aménagement ou de travaux de protection ou de réduction de vulnérabilité collectifs ou individuels s'ils sont économiquement viables. Le secteur ne doit pas être densifié mais progressivement délaissé.</p>	
Mesures de protection individuelle				
<u>BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS :</u>				
sub				<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifier l'existence d'un réseau de drainage des eaux, sinon le mettre en place et le raccorder au réseau de drainage collectif ou émissaire capable de les recevoir (hors zone en tête de versant, en amont d'un mur de soutènement et dans des terrains meubles). ● les bâtiments ou groupes de bâtiments détruits par un sinistre, dont la cause des dommages (directe ou indirecte) concerne les phénomènes inondation ou ruissellement, érosion torrentielle, coulée de boue, submersion marine, ne pourront être reconstruits au même endroit que si une étude montre la possibilité d'une protection, d'une nouvelle élévation du bâtiment mettant les planchers de RdC hors d'eau ou d'une mise en sécurité des occupants et que les travaux de protection requis sont réalisés avec la reconstruction. et sans augmentation de l'aléa. La construction d'étage supplémentaire pouvant servir de refuge est autorisée. <p>● Sont interdits</p> <ul style="list-style-type: none"> - le stockage permanent de produits dangereux, déchets, gravats
		X		

Table des recommandations pour Niveau Jaune JS Submersion marine					
	Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	
	X	X X			<ul style="list-style-type: none"> - tout remblai ou digue constitué de déchets, gravats non consolidés et construit sans autorisation ou déclaration - les activités d'extraction de matériaux <p>● Sont autorisés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les marchés et commerces ambulants, sans installations fixes. - les travaux et aménagement visant à réduire la vulnérabilité du bâti et des personnes - La construction de nouveaux Jessours sur les flancs des oueds principaux et le développement de nouvelles parcelles agricoles sur les terrasses aménagées.
<i>PROJETS NOUVEAUX :</i>					
Sub	X	X X	X X X	X X	<ul style="list-style-type: none"> ● Pas de construction d'aménagements collectifs ou d'intérêt stratégique local ou national ou de gestion de crise dans la zone. ● les bâtiments et installations d'intérêt stratégique ou de gestion de crise doivent être relocalisés hors de cette zone à échéance 2050. ● Nouveaux bâtiments ou installations possibles si sa fonction est totalement liée et dépendante de la présence du cours d'eau ou de l'écoulement moyennant la mise en place de mesures de réduction de vulnérabilité individuelle et collective assurant sa pérennité. ● Tout terrassement doit préalablement faire l'objet d'une étude géotechnique et ne devra pas perturber les écoulements (sauf ouvrage collectif de protection).
Mesures de protection collective					
<i>BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS OU PROJETS NOUVEAUX :</i>					
sub		X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> ● Faire réaliser des études hydrauliques et géotechniques de dimensionnement et l'installation d'un réseau de drainage pluvial en tenant compte de la remontée du niveau marin pour des événements pluvieux ou cycloniques au moins cinquantennale pour les installations à risque normal élevé et de protection civile.
	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> ● Mettre en place un réseau de surveillance des eaux souterraines superficielles afin de suivre la progression du biseau salé et de la remontée de nappe saumâtre pouvant endommager les fondations des édifices existants. ● Assurer un entretien et une maintenance constante des drainages pluviaux ou d'assainissement et des déversoirs.
	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> ● Intégrer des système anti-refoulement (clapet anti-retour) dans les réseaux enterrés

Table des recommandations pour Niveau Jaune JS Submersion marine					
Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires		
		X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrage de protection collective à étudier pour les zones urbanisées non déplaçables ou les bâtiments à risque élevé ou de protection civile, tenant compte au moins d'un aléa cinquantennale présents dans les zones rouges ou violettes proches. • Construction de l'ouvrage si l'analyse cout/bénéfice est favorable. 	
Mesures de planification et d'urbanisme					
sub	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Favoriser la préservation de la zone en espace naturel pour l'expansion des crues ou l'amortissement des vagues • Dans ces zones, ne doivent pas être développés de grands projets urbains structurants. La densification des zones de bâti existant (habitat vertical) n'est possible que si elle est accompagnée de mesure d'alerte précoce, de mise en sécurité sur place des populations, d'évacuation de réduction de vulnérabilité du bâti et des personnes ou d'ouvrage de protection collectifs.
	X		X		<ul style="list-style-type: none"> • Les zones de patrimoine historique ou les centres villes anciens(médina) devront faire l'objet de stratégie à long terme de délaissement et de désinvestissement progressif avec des horizons fixés jusqu'à 2100.
	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune opération majeure d'aménagement ou densification du bâti ou d'activité n'est permise • Programmation stratégique du remplacement du bâti par des ouvrages de protection ou des zones tampons face à la submersion marine selon la nature des terrains, la vitesse de recul et d'érosion et les enjeux présents en zone jaune ou en retrait de la mer. • L'Etat et les collectivités locales doivent programmer le déplacement des axes de circulation majeurs et des réseaux fluides et énergies situé dans la zone sur des terrains non exposés y compris à long terme à la submersion marine.
					<ul style="list-style-type: none"> • Zone impropre à l'aménagement de décharge, de stockage, de remblais, de déchets
Mesures d'alertes, gestion de crise et d'évacuation, de prévention et d'information					
sub			X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Introduction de plans d'intervention d'urgence et de plans de continuité d'activité pour les installations stratégiques et sensibles (bâtiments à risque élevé et de protection civile).
	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Alerte précoce pour tous les résidents temporaires ou permanents et procédure d'évacuation avec fléchage vers refuge dans les zones hautes.
	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Mesure de sensibilisation du public à l'envahissement à moyen et long termes d'abord par les cyclones forts puis par les marées, et information sur l'incorporation à long terme du secteur dans le domaine maritime.

	Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	Table des recommandations pour Niveau Jaune JS Submersion marine
	X	X			<ul style="list-style-type: none"> ● Création de comité de citoyens veilleurs et d’alerte précoce par quartier chargé de surveiller la montée d’eau, de la dissémination de l’alerte en cas d’alerte ou de consignes d’évacuation lors d’évènement météorologique intenses ou extrêmes annoncées par la météorologie nationale, la Protection Civile et les autorités.
	X	X	X		<ul style="list-style-type: none"> ● Réalisation de campagnes d’informations sur le niveau d’exposition et de danger, les mesures de prévention et d’alertes, d’évacuations existantes, la nécessité de respect des consignes de sécurité transmis par la Protection Civile. ● Introduction de plans individuels ou communautaires de mise en sécurité dans les quartiers habités permettant le refuge en étage éventuel.

4 Recommandations contre la risque de ruissellement pluvial

Bien qu'aucun zonage sur l'ensemble du territoire des sites pilotes ne puisse être réalisé à ce stade, la généralisation du phénomène de ruissellement pluvial affectant les zones urbaines aux Comores, justifie de proposer une première proposition de zonage selon deux catégories d'aléa fort à moyen, et faible :

- Des zones gris foncé exposées à un aléa fort à moyen
- Des zones gris clair exposées à une aléa faible

Les disposition proposées peuvent être déclinées à l'échelle locale moyennant une étude d'évaluation du phénomène sur le bassin versant concerné.

4.1 RECOMMANDATIONS POUR LA ZONE GRIS FONCE

Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	Table des recommandations pour Niveau Gris foncé GF Ruissellement	
Principes généraux					
<p>Zone d'aléa et de danger moyen à fort normalement inconstructible sauf exception. Contraintes fortes et zone exceptionnellement aménageable si des mesures collectives peuvent réduire l'aléa ou le risque. Ces zones sont fréquemment inondées avec des vitesses élevées et des hauteurs d'eau fortes dans les rues canalisant les écoulements, dans le sens de la pente ou engendrer de fortes hauteurs d'eau dans les rues ou sur les bâtiments barrant l'écoulement. L'érosion peut être intense et abattre des arbres, des murs, les pylônes.</p> <p>Il s'agit le plus souvent de fonds de talwegs sans véritables cours d'eau parfois transformé en voirie ou en piste, et des marges de ces zones.</p> <p>Il s'agit en général de zones à pentes fortes ou de cuvettes en pied de pente.</p>					
Autres phénomènes possibles : Inondation par débordement dans les zones basses.					
Espace non urbanisé			Espace urbanisé		
Zone inconstructible devant rester en priorité naturelle ou agricole dédiées à l'écoulement du ruissellement			Zone normalement inconstructible. peut être rendue sous conditions de ne pas être sur les axes d'écoulement ou de ne pas provoquer une accumulation d'eau		
Mesures de protection individuelle					
<u>BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS :</u>					

	Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	Table des recommandations pour Niveau Gris foncé GF Ruissellement
	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de transformation des terrains vierges privés ou publics, naturels, agricoles, jardins. • <u>Sont autorisés les travaux et aménagements visant à réduire la vulnérabilité du bâti et des personnes:</u> • Le creusement de tranchée ou canal de déviation et la modification des drainages existants, à initiative communautaire, non autorisés et validés par les autorités (maire, LNBTP ou bureau d'étude mandaté). <ul style="list-style-type: none"> - L'entretien, le maintien, l'extension des activités agricole et forestières visant à retenir les écoulements en amont des zones urbaines. - la pose de seuils de protection en dur sur les portes ou aménagement d'un refuge sûr au-dessus du niveau de submersion courant pour les bâtiments exposés en marge - le rehaussement de dalle de planche de RdC au-dessus du niveau - la rehausse des installations électriques au-dessus du niveau de crue maximum si possible ou des plus hautes eaux connues - la mise en place de mesures individuelles de diagnostic de vulnérabilité, de réduction d'impact et de préservation des biens, outils de production - les marchés et commerces ambulants sans installations fixes - la remise en état d'aménagement agricoles de type Jessours dégradés par le temps ou le ruissellement sur les versants et les petits oueds alimentant les oueds principaux.
	X	X	X	X	<u>PROJETS NOUVEAUX :</u>
RUIS	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Est interdit toute nouvelle occupation et utilisation du sol, de quelque nature que ce soit, y compris les terrassements de tout volume et autres dépôts de matériaux (déchets et notamment les produits dangereux et flottants), décharges d'ordures dans les axes d'écoulement connus. • <u>Les utilisations du sol et constructions suivantes sont, par dérogation, tolérées, sous réserve de ne pas pouvoir les implanter dans des zones moins exposées :</u> <ul style="list-style-type: none"> - les activités agricoles traditionnelles dans l'amont du bassin versant hors construction de canaux ou talus qui devront être déclarés et recevoir une approbation du LNBTP. - les nouvelles installations et infrastructures requises pour l'accès à des sites à risque élevé ou de protection civile hors de la zone. - Les travaux et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris la pose de pylônes, de lignes et de câbles.
	X	X	X	X	

					Table des recommandations pour Niveau Gris foncé GF Ruissellement
	Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	
					<ul style="list-style-type: none"> - Les voies d'accès nécessaires à la desserte d'une construction située hors zone d'écoulement et les voies d'évacuation et d'accès à des refuges hors zone Violette, Rouge ou Orange. - Les nouvelles installations et infrastructures requises pour l'accès aux bâtiments et sites à risque élevé ou de protection civile hors de la zone à condition que ceux-ci n'aggravent pas le risque existant et/ou n'engendre pas d'autres risques. - L'aménagement des terrains à vocation sportive ou de loisirs, sans hébergement et sans construction. - Les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures majeures de transports routiers, de fluides), les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions pour assurer leur résilience face aux crues, submersions marines de période de retour au moins centennale et pour rendre leur impact sur les crues totalement neutre. La relocalisation de l'installation devra être programmée à court terme. - Les marchés et commerces périodiques ou ambulants sans installations fixes sont autorisés. <ul style="list-style-type: none"> • Tout projet devra faire l'objet : <ul style="list-style-type: none"> - d'un ouvrage de protection ou de drainage collectif protégeant d'un aléa fort et construit avant les bâtiments qu'il doit protéger ; - d'une étude géotechnique et d'une conception selon les normes proposées par le LNBTP ou la mairie afin de s'assurer de la résistance de la construction à la submersion, à l'érosion et l'affouillement.
Mesures de protection collective					
RUIS	X				<ul style="list-style-type: none"> • Destruction de tout édifice habité ou non, mur de propriété, ou ouvrage non autorisé situé dans le fond des talwegs ou des zones d'écoulement, réduisant sa largeur ou détournant son cours, y compris les remblais associés à ces constructions (voir parcours des oueds sur les cartes de zonage).
	X				<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en place un réseau de drainage et évacuation des eaux pluviales et usées lorsqu'il est manquant.
			X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Construction d'ouvrage de drainage pluvial enterrée sous la voirie dans les zones déjà construites, ou les axes routiers lorsqu'ils sont dans le sens de la pente et suivent le fond des talwegs.
			X		<ul style="list-style-type: none"> • Curage et entretien des fond de talwegs des drainages pluviaux ou d'assainissements existants.
Mesures de planification et d'urbanisme					
<i>BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS OU PROJETS NOUVEAUX :</i>					

					Table des recommandations pour Niveau Gris foncé GF Ruissellement
	Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	
RUIS	X	X			<ul style="list-style-type: none"> • Favoriser la préservation de la zone en espace naturel dédiés aux écoulements sans installation humaine permanente ou bâtiments en dur (espaces récréatifs, élevage, culture, etc. possible), pour l'écoulement l'expansion des crues et les services rendus par les écosystèmes ou zone tampon sur les rivages • Pas de programmation de construction d'habitat collectif avec ou sans remblais sans vérification par le LNBTP, la DGSC ou la mairie ou une commission Ad Hoc que le niveau d'aléa et de risque n'est pas augmenté, puis autorisation.
				X	<ul style="list-style-type: none"> • Réseaux routiers autorisés sous réserve de conception n'augmentant pas le niveau d'aléa dans une zone de niveau d'aléa inférieur voisine ou requises pour l'évacuation ou l'accès de secours.
				X	<ul style="list-style-type: none"> • Réseaux enterrés ou aériens protégés de l'aléa de référence avec coupe circuits
	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Planification du déménagement d'installations sensibles, stratégiques ou critiques, d'établissement recevant du public (bâtiments à risque élevé ou de protection civile) en zone d'aléa inférieur (vert)
Mesures d'alertes, gestion de crise et d'évacuation, de prévention, d'information					
RUIS	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Réalisation de campagnes d'informations sur le risque de ruissellement, sur le niveau d'exposition et de danger, les mesures de prévention et d'alertes, d'évacuations existantes, la nécessité de respect des consignes de sécurité transmis par la DGSC. • Création de comité de citoyens veilleurs et d'alerte précoce par quartier chargé de surveiller la montée d'eau, de la dissémination de l'alerte en cas d'alerte ou de consignes d'évacuation lors d'évènement météorologique intenses ou extrêmes annoncées par les autorités.
	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Mesure de sensibilisation du public à la préservation des zones d'écoulement (ravine naturelle et canaux) et l'importance de ne pas déposer de déchets, des gravats ou déblais sur les pentes ou dans les ravines, dans les zones connues pour servir de couloir d'écoulement pluvial.
	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Alerte précoce pour tous les résidents temporaires ou permanents et procédure d'évacuation et fléchage vers refuge pour les bâtiments implantés dans la zone exposée.

4.2 RECOMMANDATIONS POUR LA ZONE GRIS CLAIR (RISQUE FAIBLE)

	Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	Table des recommandations pour GC Ruissellement
<p>Zones d'aléa ruissellement et de danger moyen à faible ou des mesures collectives ou individuelles de protection ou de prévention permettent le maintien du bâti et la construction et l'aménagement sous conditions.</p> <p>Ces zones sont régulièrement inondées et lieu de passage d'écoulements et coulées lors des fortes pluies mais les hauteurs et les vitesses restent peu importantes et les dommages faibles. Elles peuvent aussi correspondre à des tracés de petits talwegs peu marqués dans la topographie, ou non visibles en raison de l'urbanisation, dont les hauteurs d'eau en cas de crues sont de moins de 50cm.</p> <p>Il s'agit en général de zone à pente faible ou presque plane avec des talwegs peu marqués ou de zones basses formant des cuvette ou l'eau s'accumule en pied de pente.</p>					
Autres phénomènes possibles : Inondation par débordement de cours d'eau					
Espace non urbanisé			Espace urbanisé		
Constructible à condition de préserver les axes d'écoulement naturels ou d'aménager un réseau de drainage et d'écoulement adapté			Constructible sous condition et application des dispositions existantes et sous réserve de réalisation d'ouvrage ou travaux de protection ou de réduction de vulnérabilité collectifs ou individuels		
Mesures de protection individuelle					
<i>BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS :</i>					
RUIS			X	X	<ul style="list-style-type: none"> ● Réaliser obligatoirement un diagnostic de vulnérabilité des installations sensibles pour mesures de réduction de vulnérabilité. ● Diagnostic collectif de vulnérabilité pour l'habitat précaire ou peu structuré et programme d'information sur la réduction de vulnérabilité. ● Vérifier l'existence d'un réseau de drainage des eaux, sinon le mettre en place et le raccorder au réseau de drainage collectif ou émissaire capable de les recevoir (hors zone en tête de versant, en amont d'un mur de soutènement et dans des terrains meubles). ● Les bâtiments endommagés par un sinistre, dont la cause des dommages (directe ou indirecte) concerne les phénomènes inondation ou ruissellement urbain, ne pourront être reconstruits au même endroit qu'après autorisation de la mairie et de la LNBTP et introduction d'un plancher de RDC surélevé au-dessus des plus hautes eaux connues ou d'un étage refuge en cas d'inondation (voir projet nouveau) et de mesures assurant une transparence hydraulique aux écoulements.
	X	X	X	X	

	Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	Table des recommandations pour GC Ruissellement
	X	X			
	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> ● Adaptation du bâti existant par mise en place de mesures temporaires amovibles de pénétration de l'eau dans le bâti (sacs de sables, batardeaux, etc...)
	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> ● Extensions de bâtiment ou d'emprise des parcelles associées autorisés par LNBTP ou la mairie, après diagnostic et soumission d'un permis de construire, si elles n'augmentent pas l'aléa, l'exposition ou la vulnérabilité sur la zone ou les zones voisines ● Sécurisation des mobiliers ou stockages pouvant être emportés soit par ancrage, soit en les surélevant sur des plateformes, ou en les protégeant par une enceinte fermée pour éviter leur emportement. ● Les extensions, agrandissements sont autorisées sous réserves de ne pas aggraver la vulnérabilité du bâti ou d'entraver les écoulements dans les chenaux naturels en l'absence de réseau de drainage.
	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> ● Mise en place de mesures individuelles de protection après diagnostic de vulnérabilité, de préservation des biens, outils de production et de réduction d'impact. Des solutions simples telles que la pose de sacs de sables devant des ouvertures (porte d'entrées, garages, devantures de magasin) peuvent suffire à limiter l'impact sur les activités déjà présentes.
	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> ● Le creusement de tranchée ou canal de déviation et la modification des drainages existants, à initiative communautaire, non autorisés et validés par les autorités (mairie, LNBTP ou bureau d'étude mandaté).
	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> ● Installations électriques au-dessus du niveau de submersion maximum si possible.
		X			<ul style="list-style-type: none"> ● <u>Sont interdits</u> <ul style="list-style-type: none"> - le stockage permanent de produits dangereux, déchets, gravats - tout remblai ou digue constitué de déchets, gravats non consolidés et construit sans autorisation ou déclaration - les activités d'extraction de matériaux
	X	X			<ul style="list-style-type: none"> ● <u>Sont autorisés :</u> <ul style="list-style-type: none"> - les marchés et commerces ambulants, sans installations fixes - les travaux et aménagement visant à réduire la vulnérabilité du bâti et des personnes
					<i>BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS OU PROJETS NOUVEAUX :</i>

	Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	Table des recommandations pour GC Ruissellement
RUIS	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Les installations électriques, de production d'énergie, de téléphonie, de climatisation, devront être installées à une cote située au-dessus des plus hautes eaux connues locales. Les installations d'alimentation en eau courante ou potable devront être étanches. • Le stockage de produits dangereux, polluants, d'objets flottants devra être conçu pour être établi 50 cm au-dessus des plus hautes eaux connues sur le site. • Sont autorisés tous les travaux et aménagement visant à réduire la vulnérabilité de l'existant ou à réduire l'aléa en facilitant la dispersion des écoulements ou la transparence hydraulique des murs délimitant les propriétés.
					<u>PROJETS NOUVEAUX :</u>
RUIS	X	X	X		<ul style="list-style-type: none"> • Interdiction des maisons de plain-pied. Tout nouveau bâtiment devra disposer d'un plancher de RDC hors d'eau situé à 50 cm au-dessus de la cote locale de voirie ou d'un étage refuge. • Interdiction d'évacuer les gravats ou déblais sur les pentes ou dans les oueds, les acheminer vers un emplacement dédié. • Tout terrassement doit préalablement faire l'objet d'une étude géotechnique et ne devra pas perturber les écoulements (sauf ouvrage collectif de protection). • Tout projet nouveau devra inclure des dispositions de drainage pluvial sur son pourtour n'accentuant pas la concentration des écoulements, validés par le Laboratoire National des Travaux Publics, la mairie ou un bureau d'étude habilité et mandaté. • Autorisation administrative pour la construction d'un remblai. • Zone impropre à l'aménagement de décharge, de stockage, de remblais, de déchets.
Mesures de protection collective					
					<u>BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS :</u>
RUIS					<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le bon fonctionnement du réseau de drainage collectif et, d'une façon générale, vérifier le bon écoulement des eaux au niveau des fonds de talwegs. • Assurer un entretien et une maintenance constante des drainages pluviaux et des déversoirs dans les cours d'eau, des buses et autre ouvrages de passage sous les voiries). • Mettre en place un réseau de drainage et évacuation des eaux pluviales et usées pour les quartiers et les lotissements existants, s'il n'en existe pas. • Surveiller l'absence de gravats ou produits de déblais au sein des ravines ou sur les pentes • En zone urbanisée faire réaliser une étude de dimensionnement des réseaux pluviaux tenant compte d'une pluie au moins cinquantennale et construite ces réseaux.
RUIS					<u>Projets nouveaux :</u>

Table des recommandations pour GC Ruissellement					
	Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	
	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Une maîtrise d'œuvre collective (intercommunale) est souhaitable pour mettre en place des réseaux de drainage pluviaux ou de protections cohérentes et efficaces
	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en place un réseau de drainage et évacuation des eaux pluviales et usées pour les quartiers et les lotissements s'il n'existe pas.
Mesures de planification et d'urbanisme					
RUIS					<ul style="list-style-type: none"> • Favoriser la préservation ou la transformation des zones d'écoulement en espace naturel en réservant les zones d'écoulement en espace naturels, non construits. • Zone possible d'aménagement urbain en l'absence d'autres risques • Tout nouveau projet devra faire l'objet d'une opération de planification et d'aménagement d'ensemble concertée. • Tout projet d'aménagement collectif ou urbain devra être accompagné de la programmation simultanée d'un ouvrage de protection ou de drainage collectif qui devra être réalisé avant aménagement. • Aménagement et préservation possibles d'axes routiers pouvant recevoir une évacuation de masse rapide vers des zones non exposées ou servir de digue de protection par un talus ;
			X		<ul style="list-style-type: none"> • Zone impropre à l'aménagement de décharge, de stockage, de remblais, de déchets.
Mesures d'alertes, gestion de crise et d'évacuation, de prévention et d'information					
RUIS			X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Implantation possible des centres névralgiques et de secours sous réserve de contrôle de leur vulnérabilité et de leur exposition et de la mise en place d'un programme de diagnostic et de réduction de vulnérabilité. • Introduction de plans d'intervention d'urgence et de plans de continuité d'activité pour les installations stratégiques et sensibles • Création de comité de citoyens veilleurs et d'alerte précoce par quartier chargé de surveiller la montée d'eau, de la dissémination de l'alerte en cas d'alerte ou de consignes d'évacuation lors d'évènement météorologique intenses ou extrêmes annoncées par l'INM ou les autorités. • Mesure de sensibilisation du public à la préservation des zones d'écoulement (fonds et berges des oueds naturels et canaux, drains) et l'importance de ne pas déposer des gravats ou déblais sur les pentes ou dans les ravines.
	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Introduction de plans d'urgence communaux prévoyant des mesures de remédiation tels que le pompage des zones d'accumulation du ruissellement.
	X	X			<ul style="list-style-type: none"> • Introduction de plan individuel de mise en sécurité dans les quartiers habités

	Habitat ou bâtiments courants	Activités et services	Infrastructures et enjeux sensibles ou critiques	Réseaux et enjeux linéaires	Table des recommandations pour GC Ruissellement
					<ul style="list-style-type: none"> ● Zone pouvant recevoir des centres de secours ou d'hébergement d'urgence à condition que l'accessibilité ou l'évacuation du site reste permanente.

4.2.1 Marges de recul des zones de ruissellement et d'écoulement.

Les zones de ruissellement ne relèvent pas du Domaine Publique Hydraulique, cependant elles peuvent être régulièrement le lieu de passage de flots importants. Elles sont parfois difficiles à délimiter avoir des largeurs ou des profondeurs irrégulières qui peuvent être masquées par des aménagements, de la végétation, ou être partiellement effacée par le temps. A proximité de zones d'écoulements pluviaux, la municipalité ou le Laboratoire National des Travaux publics pourront prescrire des marges recul depuis les zones d'écoulement visibles pour les nouvelles constructions.

Cette marge de recul pour l'autorisation de construire ne peut être figé à une valeur unique. Elle sera laissée à l'appréciation des autorités et experts sur place selon l'expérience, l'historique des écoulements ou les traces visibles de ces derniers.

4.2.2 Zones basses hydrographiques ou de cuvette, couloir d'écoulement.

Les territoires 3 des sites pilotes de chaque ile comporte des zones basses en cuvette ou des couloirs ou se concentre et s'accumule le ruissellement et ou peut stagner un débordement. Il n'est pas possible pour l'instant d'évaluer le niveau d'aléa, les hauteurs ou les vitesses dans ces zones, parce qu'il s'agit de vallon ou de portions de bassins versants d'importance moindre au regard de l'ensemble de la commune et qui n'ont connu que quelques épisodes de ruissellement. Les témoignages, les enquêtes de terrain peuvent ne pas y avoir été menés et les données topographiques disponibles sont encore trop peu précises pour localiser exactement ces couloirs d'écoulement en zone forestière ou urbaines. Certains de ces valons sont parfois recouverts par la voirie en zone urbaine.

Dans ces zones, les risques liés au ruissellement urbain ou à l'inondation doivent être intégrés dans la perspective d'urbanisation. D'une manière générale, la face supérieure du premier plancher aménageable doit être implantée au minimum à 0,40m au-dessus du terrain naturel. Cette mesure est de nature à réduire à tout le moins les conséquences liées à l'impluvium local et au ruissellement. Dans ces zones, les opérations d'ensemble (Zones d'aménagement, lotissement, permis groupé, lotissements ou refonte urbaine) devront faire l'objet d'une étude permettant de situer les espaces les plus vulnérables au regard des zones ruissellement et d'accumulation connues et déterminer les dispositions techniques éventuelles de nature

individuelle ou si un ouvrage collectif est possible pour réduire le risque et organiser les écoulements.

5 Zones non concernées par les aléas inondations ou ruissellement ou submersion marine

En ce qui concerne les autres phénomènes :

Les cartes d'aléa présentent des zones sans couleurs et transparentes où les aléas sont négligeables ou nuls et ne nécessitent pas de mesures spécifiques allant au-delà des règles de construction standards et d'un contrôle administratif sur l'autorisation de construire.

- Ces zones sont à privilégier pour l'aménagement et le développement urbain, et à privilégier notamment pour l'implantation des centres névralgiques et de secours sous réserve de contrôle de leur vulnérabilité face aux autres risques. Ces zones peuvent recevoir de manière privilégiée les sites de relocalisation des habitations ou d'activités déplacés des zones à risque rouge ou orange.

Il n'y a pas de contrainte à la construction en dehors d'une vérification administrative que les projets nouveaux ne débordent pas sur des zones exposées (zones vertes à rouges).

6 Mesures générales applicables à toute la commune.

6.1 FACE AU RUISSELLEMENT

A ce stade de production du zonage, le ruissellement n'a pas pu être traité et on considèrera que les zones sans couleurs pourraient être transformées en zone exposées au ruissellement.

Les recommandations par zones grise présentées dans les pages qui précèdent peuvent s'appliquer après une étude locale du phénomène ruissellement mais une approche globale par bassin versant est requise à court terme.

6.2 INFORMATION DES GESTIONNAIRES DE RESEAUX

Mettre en œuvre les mesures d'information biennales :

- Informer par courrier chaque gestionnaire de réseau des dispositions de ces recommandations notamment des risques identifiés et des types de mesure de réduction du risque recommandés
- Modifier ou créer les documents d'urbanisme (schéma ou plan d'aménagement pour permettre la mise en œuvre des prescriptions contenues dans les présentes recommandations ;

Aux gestionnaires de réseaux :

- Etablir un diagnostic de vulnérabilité dans les 5 ans :

Ce diagnostic vise à définir les dispositions constructives et toutes les mesures adaptées pour permettre le fonctionnement normal de l'activité ou, a minima, pour supporter sans dommages structurels une inondation tout en assurant un redémarrage rapide du service après le retrait des eaux. Il vise également à fournir les éléments nécessaires à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de protection contre les inondations qui doit exposer :

- Les mesures préventives destinées à diminuer la vulnérabilité de l'existant et celles destinées à diminuer la vulnérabilité des équipements futurs ;
- Les mesures prises pendant la crue pour prévenir les dégâts causés par les eaux en identifiant précisément les ressources internes et externes mobilisées et celles prises pendant la crue pour assurer un service minimal ;
- Les procédures de remise en état et de redémarrage du service après la crue. Ce diagnostic sera transmis au maire de la commune en vue de la réalisation de son Plan Communal de Sauvegarde (PCS).

Pour les gestionnaires de voiries routières, recenser les voiries impactées par le ruissellement ou débordements pour mettre en place un schéma de fonctionnement en cas de crise et anticiper les mesures à prendre selon les différents niveaux d'alerte.

6.3 L'IMPLICATION DES POPULATIONS

Dans les quartiers les plus impactés par le ruissellement ou ceux en bordure des rivières et sur les rivages, qu'ils soient naturels ou bordés de berges ouvragées, la population doit être prioritairement informée de l'existence des risques et des mesures de sauvegarde, d'évacuation et d'alerte prévues par la municipalité.

Il est recommandé d'organiser des comités de veilleurs par quartier ou zone sensible qui seront chargé de :

- Informer les autorités d'évènements anormaux liés à la circulation des écoulements, de la montée anormale ou très forte du niveau des oueds lors d'évènements pluvieux forts ou de conditions météorologiques extrêmes.
- Des impacts constatés sur la population ou les édifices
- Des implantations d'édifices dans les zones de danger, dans le lit des oueds ou sur les zones d'écoulement pluviaux en zone urbaine ou péri-urbaine.
- Des dégradations observées sur les ouvrages de protection des berges ou des ouvrages de drainage en zone urbaine (buses bousées, débordement sur les chaussées, destruction volontaires, etc...)

Ces correspondants devront être identifiés au sein de ces comités. Ils seront chargés de rentrer en contact avec la municipalité ou la DGSC en cas d'évènement pluvieux fort, de montée du niveau des rivières, de survenue de ruissellement urbain intense ou de submersion par les vagues.

Un registre de ces correspondants devra être tenu par la mairie. Ce registre indiquera leur localisation. Ces correspondants pourront également être contactés par les autorités (mairie, DGSC) pour rendre compte de la situation en temps réel telle qu'ils peuvent l'observer sur le terrain.

Ces correspondants pourront également signaler les dégradations réalisées sur les ouvrages ou les implantations illégales dans les zones de risque.

6.4 PLANS COMMUNAUX D'URGENCE OU DE SAUVEGARDE

Les communes concernées par les aléas devront se doter de Plan d'urgence ou de sauvegarde destinés à appuyer et planifier la gestion de crise locale. Ces plans seront élaborés en collaboration avec la DGSC.

Ces plans devront partager les mêmes cartes d'exposition aux aléas que le présent guide de recommandation.

7 Conditions de mise en œuvre et d'usage d'un zonage de recommandations et améliorations.

7.1 METTRE EN PLACE UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE POUR RENDRE UN ZONAGE EXPLOITABLE

Les sites pilotes étudiés sur les 3 îles ne disposent pas de plan de développements urbains à moyen ou long termes.

Dans l'hypothèse que de tels plans seront établis et qu'ils pourront tenir compte des zonages et des recommandations proposées, il n'en reste pas moins que certaines conditions préalables de mise en œuvre devront être établies :

1. La mise en œuvre d'études scientifiques et techniques en particulier de modélisation hydraulique du fonctionnement des bassins versants traversant les zones urbaines.
2. L'ouverture et le partage de toutes les données hydrométriques, marégraphiques archivées ou mesurées en temps réel par les réseaux de stations fonctionnels afin de faciliter l'expertise hydraulique et hydrodynamique.

3. La création d'un domaine public hydraulique, sa délimitation, son bornage, la disponibilité des cartes et fichiers SIG pour a minima définir l'emprises les lits mineurs et zones d'expansion des crues.
4. La création d'un domaine public littoral sa délimitation, son bornage, la disponibilité des cartes et fichiers SIG pour a minima établir les zones non constructibles des rivages et les zones menacées à court, moyen et long termes.
5. L'introduction de compétences techniques appropriées au sein des organes de contrôle techniques au niveau national, régional et municipal, par renforcement de capacité et production de guide techniques
6. Le renforcement de capacité au sein des professionnels de la construction de l'architecte, à l'urbaniste, aux contrôleurs techniques de l'administration en passant par les techniciens municipaux, et les écoles et universités sur la prise en compte des risques naturels dans la construction et l'aménagement.
7. L'introduction d'approche d'évaluation et de réduction de vulnérabilité du bâti.
8. La mise en place de circuit d'alerte précoce et de mise en sécurité dans des refuges non exposés pour les populations dans les zones identifiées comme les plus à risques.
9. La prise en charge des eaux pluviales encore trop peu réalisée et qui contribuent notablement aux phénomènes d'inondation en zone urbaines.
10. L'élaboration du processus administratif et de consultation par lequel devrait passer un projet de zonage d'aménagement tenant compte de l'expositions aux risques.

Enfin, il a été précisé dans le rapport technique, que les études d'aléa naturels doivent bénéficier de données plus précises et ouvertes qui permettront de réaliser des modélisations hydraulique, hydrodynamiques des crues et de la submersion marine.

Les zonages proposés ici seront susceptibles d'être révisés au fur et à mesure de l'amélioration des connaissances sur l'exposition aux aléas.

7.2 AMELIORER LA QUALITE DES EVALUATIONS D'ALEAS

Les évaluations d'aléas peuvent et doivent être améliorées dès que seront disponibles des éléments nécessaires tels qu'un Modèle Numérique de Terrain Lidar, des données hydrométriques locales.

Une amélioration sera déjà possible avec les mêmes méthodes mais l'usage d'un MNT lidar. L'approche hydrogéomorphologique sera améliorables et les contours de zones d'aléas pourraient être modifiées.

L'évaluation de l'envahissement par la mer avec l'élévation du niveau marin sera également améliorée et un affinage des zones exposées et des niveaux de dommages potentiels sera possible.

Il deviendra possible de descendre en échelle pour approcher des échelles classiques en zone urbaines du 1.5000.

Dans son état actuel, le zonage peut déjà guider l'élaboration de schémas directeurs et de plans d'aménagement généraux des villages et agglomérations.

Dans un second temps, l'estimation de hauteurs de submersion, de vitesse de courant que permet la modélisation hydraulique permettront d'aller vers une cartographie d'aléas donnant les profondeurs de submersion. De la découleront d'autres ouvertures vers des techniques telles que la réduction de vulnérabilité du bâti qui nécessite de connaître les hauteurs d'eau maximales

possibles dans un bâtiment et le type de construction, données inaccessible à l'échelle de travail du projet.

8 Annexe

8.1 GLOSSAIRE ET DEFINITIONS

DPH Domaine Public Hydraulique

PPR Plan de Prévention des Risques

SIG Système d'information géographique

Diagnostic de vulnérabilité : Ce document établi par une personne compétente doit permettre au propriétaire ou gestionnaire d'un bien de mettre en œuvre les mesures de réduction de la vulnérabilité et de gestion de crise les plus adaptées à sa situation. Les principales étapes de l'élaboration de ce diagnostic sont :

- Etat des risques inondation : type d'inondation, caractéristiques de la crue et de l'aléa ruissellement pluvial

- Etat des vulnérabilités : - pour les établissements recevant du public : recensement des populations, fixation d'un degré de sensibilité pour une hiérarchisation de leur prise en charge ;

- pour les locaux d'activité et réseaux : fixation du degré d'importance des activités, priorisation des activités à secourir, ...

- Préconisations : - mesures à mettre en œuvre pour prendre en compte le risque et minimiser ses conséquences en termes de vie humaine, dommages aux biens et remise en service de l'établissement ; ces mesures peuvent être pérennes et constructives, temporaires et mise en place à l'annonce de crue, ou organisationnelle (alerte précoce et gestion de crise).

- actions d'information à mener pour sensibiliser les personnels et les personnes accueillies au risque inondations ;

- élaboration d'un plan de mise en sécurité de l'établissement ;

Zones refuges :

L'objectif de la zone refuge est de permettre aux occupants du bâtiment de se mettre à l'abri en attendant l'évacuation ou la décrue. Cela se traduit par l'aménagement ou la création d'un espace situé au-dessus de la cote de référence ou à minima d'un accès direct vers un niveau hors d'eau (comble, pièce à l'étage, terrasse, etc....). Toute zone refuge doit disposer d'une trappe d'accès en toiture, balcon ou terrasse permettant ainsi l'évacuation des personnes résidentes. La zone de refuge doit être dimensionnée en fonction du nombre de personne à mettre en sécurité avec une surface minimale de 6m² augmentée de 1m² par occupant potentiel au-delà des 6 premiers (ce ratio pourra être adapté en fonction de la population à accueillir). La hauteur optimale pour permettre d'attendre dans des conditions correctes est de 1,80m.

SIGNALERT

Signalert sarl
7 rue Danton, 92120 Montrouge, France

www.signalert.net

tél : +33142372896

email : signalert@orange.fr